

Emotionsregulation

Wie sich diese Fähigkeit entwickelt...
...und Lehrpersonen dies unterstützen können.

Eine Theorie- und Literaturarbeit

Masterarbeit von Léonie Gruber

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang: Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung: Schulische Heilpädagogik

Mentorin: Marianne Wagner Lenzin
Eingereicht am: 14. November 2020

Abstract

Die emotionalen Kompetenzen bieten ein vielschichtiges Forschungsfeld. Verschiedenste Studien belegen Wechselwirkungen zwischen sozialen und emotionalen Kompetenzen. Schwach ausgeprägte emotionale Kompetenzen können zu sozialen Verhaltensauffälligkeiten führen. Als besonders einflussreich gilt die Fähigkeit der Emotionsregulation. Um Verhaltensschwierigkeiten vorzubeugen, stellt sich aus schulischer Sicht die Frage, inwiefern sich die Entwicklung der Emotionsregulationsfähigkeit fördern lässt.

Diese Arbeit untersucht bisherige Forschungsergebnisse anhand ausgewählter Fachliteratur. Dafür wird die Methode «Qualitativen Inhaltsanalyse» angewendet. Die kategoriengeleitete Literaturanalyse ergibt eine Auswahl an Handlungsansätzen. Sie können situationsentsprechend zur Förderung der Emotionsregulationsfähigkeit eingesetzt werden. Im Fokus stehen Handlungsansätze für das Vorschulalter.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
1.1	Ausgangslage	4
1.2	Begründung der Themenwahl	4
1.3	Zielsetzung und Fragestellung	5
1.4	Heilpädagogische Relevanz	6
2	Theoretische Auseinandersetzung	7
2.1	Emotionale Kompetenzen	7
2.1.1	Entwicklung emotionaler Kompetenzen.....	7
2.1.2	Definition «Emotionsregulation»	8
2.1.3	Komponenten von Emotionsregulation.....	9
2.2	Soziale Kompetenzen	9
2.2.1	Entwicklung sozialer Kompetenzen	10
2.3	Sozial-emotionale Kompetenzen.....	11
2.3.1	Wechselwirkungen sozialer und emotionaler Kompetenzen	11
2.3.2	Einflüsse auf die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen	12
3	Methodisches Vorgehen.....	13
3.1	Qualitative Inhaltsanalyse	13
3.2	Analyseeinheiten	13
3.2.1	Recherche	13
3.2.2	Literaturauswahl.....	14
3.3	Strukturierende Inhaltsanalyse / Deduktive Kategorienanwendung	17
3.4	Zusammenfassung.....	19
4	Auswertung	20
4.1	Begriffe	20
4.1.1	Selbstkontrolle.....	20
4.1.2	Emotionale Selbstregulation.....	20
4.1.3	Selbstregulation.....	21
4.1.4	Zentrale Bereiche der exekutiven Funktionen.....	21
4.1.5	Selbststeuerung	22
4.1.6	Selbstregulation des Affekts	22
4.1.7	Affektregulation.....	22
4.1.8	Affektunterscheidung	23
4.2	Merkmale	23
4.3	Entwicklungsverlauf.....	27

4.4	Einflussreiche Faktoren	32
4.5	Handlungsansätze.....	36
5	Diskussion und Beantwortung der Fragestellung.....	41
5.1	Fazit	41
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	41
5.2.1	Begriffe	42
5.2.2	Merkmale	43
5.2.3	Entwicklungsverlauf.....	45
5.2.4	Einflussreiche Faktoren	47
5.2.5	Handlungsansätze.....	49
5.2.6	Beantwortung der Hauptfragestellung.....	49
6	Rück- und Ausblick.....	51
6.1	Rückblick.....	51
6.2	Ausblick.....	52
6.3	Dank.....	53
7	Verzeichnisse	54
7.1	Abbildungsverzeichnis	54
7.2	Tabellenverzeichnis	54
7.3	Literaturverzeichnis	55
8	Anhang.....	57

1 Einleitung

Einleitend ist beschrieben, wie die Fragestellung für diese Masterarbeit entstand und was das Ziel der Bearbeitung und Beantwortung ist. Ebenfalls werden Unterfragen aufgeführt, welche sich von der Hauptfragestellung ableiten. Durch die Auseinandersetzung damit liess sich Fachwissen zu unterschiedlichen Aspekten des Themas «Emotionsregulation» aneignen. Abschliessend wird begründet, weshalb das Wissen und die Handlungsfähigkeit in diesem Bereich für eine Schulische Heilpädagogin alltagsrelevant ist.

1.1 Ausgangslage

Es ist davon auszugehen, dass in jeder Klasse Kinder sitzen, welche emotionale oder soziale Schwierigkeiten aufweisen. Je nach Äusserungen können diese (Verhaltens-)Schwierigkeiten den Unterricht und die Erziehung erschweren. „International wird festgestellt, dass Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, bzw. sozialen und emotionalen Problemen, die grösste Herausforderung für die heutige Schule darstellen. Dennoch ist es für viele Länder unumstritten, dass die Unterrichtung dieser Kinder und Jugendlichen, mit zusätzlichen Ressourcen und Kompetenzen, integrativ erfolgt“ (Preuss-Lausitz, 2005, p.14; zitiert nach Wagner Lenzin, 2018). Auch laut Hillenbrand (2003) werden Schüler mit Verhaltensstörungen mehrheitlich in der Regelschule unterrichtet. Schwierige Unterrichtssituationen oder gestörte Unterrichtsprozesse, welche daraus erfolgen, können sich massiv belastend auf die beteiligten Kinder und Lehrpersonen auswirken. Dies zieht die Konsequenz nach sich, dass von Lehrpersonen in der Regelschule zunehmend Wissen, Erfahrung und Kompetenzen in Verhaltenspädagogik gefordert sind und vermehrt heilpädagogische Konzepte benötigt werden (vgl. S. 19-21).

1.2 Begründung der Themenwahl

Bei meiner Arbeit als Schulische Heilpädagogin im Zyklus 1 begegne ich verschiedentlich Situationen, in welchen sozial-emotionale Kompetenzen der Kinder gefordert sind:

- im Kreis die Hand hochhalten, um sich für einen Beitrag zu melden
- trotz Hand hochhalten seinen Beitrag nicht mitteilen dürfen (z.B. aus Zeitgründen)
- in einem Spiel verlieren oder vermuten, dass man verliert und doch motiviert weiterspielt
- eine Pflichtarbeit erledigen
- an einer herausfordernden Aufgabe dranbleiben
- Freispielzeit beenden
- Spielideen anderer Kinder integrieren, Spielmaterial teilen
- auf ein Spiel verzichten oder auf später verschieben, weil es schon besetzt ist
- Streitsituationen klären
- in einer Warteschlange anstehen

Bei manchen Kindern können solche Situationen zu unangemessenem Verhalten, wie beispielsweise Wutanfällen, Ablenkbarkeit, impulsivem Handeln oder anderen ins Wort fallen, führen. Diese Äußerungen stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung der **Selbstkontrolle** (vgl. Spitzer, 2011, S. 50). Die Fähigkeit, in einer Frustsituation sein Denken von emotionalen Reaktionen zu trennen, um rational reagieren, nennt sich **Affektunterscheidung** (vgl. Greene, 2012, S. 182). Die elementaren Grundzüge zum Umgang mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer, sollten sich in der frühen Kindheit entwickeln. Im Laufe der Kindheit entsteht bei Kindern ein Bewusstsein für die eigenen Gefühle. Sie lernen ihre Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und diese eigenständig zu regulieren (**Gefühlsregulation**) (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 13). In engem Zusammenhang mit der Fähigkeit Emotionen zu kontrollieren, steht auch die **inhibitorische Verhaltenskontrolle** (vgl. Kubesch, 2013, S. 60). Die Entwicklung emotionaler Fertigkeiten geschieht über mehrere Jahre hinweg. Je nach Alter und Entwicklungsstand können manche emotionale Fertigkeiten bereits vorliegen, während in anderen noch wenig weit entwickelt sind. „Im Laufe ihrer Entwicklung nimmt dann das Mass an **Selbststeuerung** [«Selbststeuerung» wird von den Autoren synonym zum Begriff «Selbstkontrolle» verwendet] zu“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 16).

Um die Beschreibungen der sozial-emotionalen Kompetenzen der verschiedenen Autoren zusammenzuziehen, wird in dieser Arbeit der Begriff «Emotionsregulation» verwendet. Er dient als übergeordnete Bezeichnung für Ausdrücke, welche eine Form der Steuerung von Emotionen und dem daraus hervorgehenden Verhalten beinhalten.

Zwar ist nun im Ansatz verständlich, woran es einem Kind fehlen könnte, wenn es Schwierigkeiten darin zeigt, die beschriebenen Situation zu bewältigen. Für mich als täglich damit konfrontierte Fachperson stellt sich nun allerdings die naheliegende Frage, wie ich unterstützend einwirken kann.

1.3 Zielsetzung und Fragestellung

Um in der Praxis unangemessene emotionale und soziale Reaktionen von Kindern einordnen zu können, die Lehrpersonen in Bezug auf die Förderung der erforderlichen Kompetenzen zu beraten und auch selbst handlungsfähig zu sein, ist entsprechendes Fachwissen erforderlich. Mit dieser Arbeit möchte ich meine Fachkompetenzen im Bereich der Emotionsregulation weiterentwickeln.

Abgeleitet aus der Ausgangslage der heutigen integrativen Beschulung von Kindern mit emotionalen und sozialen Schwierigkeiten und den von mir erlebten Situationen im Berufsalltag ergibt sich für mich folgende Hauptfragestellung mit Unterfragen:

Hauptfragestellung:

Wodurch kann, laut Fachliteratur der letzten 15 Jahre, ein Kind im Vorschulalter in der Entwicklung seiner Emotionsregulationsfähigkeit unterstützt werden?

Unterfragen:

1. Welche Begriffe werden in der Literatur für das Phänomen der Emotionsregulation verwendet?
2. Anhand welcher Merkmale lässt sich fehlende oder vorhandene Emotionsregulation beobachten?
3. Wie wird der Entwicklungsverlauf von Emotionsregulation beschrieben?
4. Welche Faktoren gelten laut Literatur als besonders einflussreich im Zusammenhang mit der Entwicklung von Emotionsregulation?
5. Welche Handlungsansätze werden in der Literatur zur Begleitung auf der Vorschulstufe empfohlen?

Auf den unterstrichenen Schlüsselwörtern baut das in *Kapitel 4* verwendete Kategoriensystem für die Qualitative Inhaltsanalyse auf. In der Fachliteratur werden alle zupassenden Verhaltensphänomene auf ihre Merkmale, den Entwicklungsverlauf, den Einfluss anderer Faktoren auf deren Entwicklung und empfohlene Handlungsansätze analysiert.

1.4 Heilpädagogische Relevanz

Dass sich emotional kompetentes Verhalten positiv auf die persönlichen Beziehungen, das Berufsleben, die Gesundheit und die Lebenszufriedenheit auswirkt, konnte in zahlreichen Studien mit erwachsenen Personen nachgewiesen werden. „Auch in entwicklungspsychologischen Studien mit Kindern hat sich immer wieder gezeigt, dass eine hohe emotionale Kompetenz mit einer positiven sozialen und schulischen Entwicklung einhergeht (Denham, 2007). Umgekehrt erwies sich eine geringe emotionale Kompetenz beispielsweise als Risikofaktor für den Tabak- und Alkoholkonsum von Jugendlichen (Trinidad & Johnson, 2002)“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 13-14). Grasmann, Legenbauer und Holtmann (2018) bestätigen, dass laut Studien bei Kindern mit gestörter Emotionsregulation (erhöhte Reizbarkeit, Wutanfälle, Stimmungsschwankungen) ein höheres Risiko für späteren Substanzmissbrauch besteht. Ausserdem neigen diese Kinder häufiger dazu, im jungen Erwachsenenalter eine Depression oder suizidale Gedanken, Impulse oder Handlungen zu entwickeln (vgl. S. 19).

Im Lehrplan 21 der Thurgauer Volksschule (2016) fallen die emotionalen Kompetenzen in den Bereich der überfachlichen Kompetenzen. Diese sind wiederum in personelle, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt, wobei in allen drei Bereichen Aspekte emotionaler Kompetenzen integriert sind. Die Abbildung dieser Kompetenzen im Lehrplan der heutigen Volksschule zeigt, dass die überfachlichen Kompetenzen einen relevanten Bestandteil erfolgreichen Lernens bilden. Deren Entwicklung soll ebenso gefördert werden, wie diejenige der Fachkompetenzen. In diesem Sinne kann auch im sozial-emotionalen Bereich ein Förderbedarf bestehen und dessen Begleitung durch sonderpädagogische Massnahmen begründet werden (vgl. S. 33-36).

2 Theoretische Auseinandersetzung

Das folgende Kapitel gibt zuerst einen Überblick über die emotionalen und die sozialen Kompetenzen. Anschliessend zeigt es die Wechselwirkungen dieser beiden Kompetenzbereiche. Abschliessend sind wichtige Einflussfaktoren für die gelingende Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen beschrieben.

2.1 Emotionale Kompetenzen

Zu den emotionalen Kompetenzen gehören: ein Bewusstsein für die eigenen Emotionen, diese mimisch oder sprachlich zu äussern, sie eigenständig zu regulieren sowie das Erkennen und Verstehen von Emotionen anderer Personen. In *Abbildung 1* ist eine zusammenfassende Auflistung dieser Bereiche nach Petermann und Wiedebusch (2008) ersichtlich (vgl. S. 14).

Emotionale Kompetenz
Zu den Bereichen, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln, gehören
<ul style="list-style-type: none">• der eigene mimische Emotionsausdruck,• das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen,• der sprachliche Emotionsausdruck,• das Emotionswissen und -verständnis und• die selbstgesteuerte Emotionsregulation.

Abbildung 1: Bereiche emotionaler Kompetenzen

Emotionale Kompetenzen werden im Alltag vorwiegend dazu genutzt, um Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, diese aufrecht zu erhalten, sie zu verändern oder auch abubrechen. Der angemessene Umgang mit den eigenen Gefühlen kommt folglich meistens im sozialen Kontext zum Tragen, beispielsweise wenn durch den Emotionsausdruck eigene soziale Signale ausgesendet und wiederum soziale Signale von anderen empfangen werden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 13- 14).

2.1.1 Entwicklung emotionaler Kompetenzen

Ein Kleinkind äussert seine Emotionen zunächst fremdgesteuert. Etwa ab dem achten Lebensmonat beginnt das Kind, sich in gewissen Situationen aktiv an den emotionalen Reaktionen seiner Bezugspersonen zu orientieren, um selber entsprechend zu reagieren. Berk (2011) nennt dieses Verhalten «soziale Bezugnahme». Durch die Erfahrungen damit entwickelt ein Kind im Laufe seines zweiten Lebensjahres ein Gefühl für die unterschiedlichen Bedeutungen von Emotionen, wie Freude, Erstaunen, Ärger oder Furcht. Durch die Reifung der Hirnrinde wird die Entwicklung der Selbstregulation von Emotionen angeregt. Auch in dieser Phase sind Kinder auf die Begleitung ihrer Bezugspersonen angewiesen, um sich Möglichkeiten zur Bewältigung intensiver Emotionen anzueignen (vgl. S. 249-250).

Im Alter von vier bis fünf Jahren gelingt es den meisten Kindern, die Ursachen von Grundemotionen zu erklären wie beispielsweise: «Er weint, weil er umgefallen ist und sich verletzt hat.». In dieser Zeit

merken viele Kinder, dass Gedanken und Gefühle miteinander verbunden sind, aufeinander einwirken und sich deshalb bei anderen Menschen anhand ihrer gezeigten Gefühlsäusserungen manche ihrer Reaktionen vorhersehen lassen (vgl. Berk, 2011, S. 346).

Im Grundschulalter entdecken Kinder, dass sie mehrere Emotionen zugleich empfinden können. Dies können sowohl positive, als auch negative Emotionen sein und sich unterschiedlich stark anfühlen. Diese Entdeckung der «gemischten Gefühle» lässt ein Kind auch erkennen, dass es aus körperlichen Äusserungen nicht die vollumfängliche Gefühlslage eines Gegenübers ablesen kann und die Äusserungen eines Menschen auch nicht unbedingt seinen wahren Gefühlen entsprechen müssen. Dieses zunehmende emotionale Verständnis wird „durch Fortschritte in der kognitiven Entwicklung und durch soziale Erfahrungen unterstützt, insbesondere durch die Sensibilität Erwachsener für die Gefühle des Kindes und ihrer Bereitschaft, über Emotionen zu sprechen“ (Berk, 2011, S. 452).

2.1.2 Definition «Emotionsregulation»

Die Emotionsregulation gilt als zentraler Bestandteil emotionaler Kompetenz. Petermann und Wiedebusch (2008) verwenden die Begriffe «Emotionsregulation» und «emotionale Selbstregulation» synonym für die Beschreibung desselben Verhaltensphänomens. Sie definieren den Begriff «Emotionsregulation» wie folgt (Friedlmeier, 1999a; Webster-Stratton, 2000; Eisenberg, 2001; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 18):

[Die Emotionsregulation] umfasst alle Strategien und Fähigkeiten eines Kindes,

- Emotionen herzustellen und aufrechtzuerhalten,
- deren Intensität und Dauer zu modulieren und zu kontrollieren sowie
- die begleitenden physiologischen Prozesse und Verhaltensweisen zu beeinflussen.

Gratz und Roemer (2004) hingegen gliedern die Emotionsregulation in vier Fertigkeiten:

1. Das Bewusstsein und Verständnis von Emotionen,
2. die Akzeptanz von Emotionen,
3. die Fähigkeit, impulsives Verhalten zu kontrollieren und trotz negativer Emotionen zielgerichtet zu handeln,
4. die Fähigkeit, situationsangepasste Emotionsregulationsstrategien flexibel nutzen, um Emotionen wie gewünscht modulieren und Ziele erreichen zu können.

Die beiden Autoren sind überzeugt, dass das Fehlen einer oder mehrerer dieser Fertigkeiten zu Schwierigkeiten in der Emotionsregulation führt (Gratz & Roemer, 2004; zitiert nach In-Albon, 2013, S. 23).

„Allgemein kann festgehalten werden, dass mit dem Begriff der Emotionsregulation alle Prozesse bezeichnet werden, die der mentalen Verarbeitung emotionaler Zustände dienen ...“ (In-Albon, 2013, S. 19). Die Emotionsregulation beinhaltet zwei grundlegende Aspekte: die Reduktion negativer Gefühle

und die Steigerung positiver Gefühle (vgl. ebd.). Ausserdem kann zwischen interner und externer Emotionsregulation unterschieden werden. Die interne Regulation beinhaltet das subjektive, emotionale Erleben sowie auch physiologische Prozesse. Die externe Regulation zeigt sich im äusseren Emotionsausdruck in Form von Mimik, Gestik und Verhalten. „Die Fähigkeit, Emotionen auf diesen beiden Ebenen angemessen regulieren zu können, ist eine grundlegende Voraussetzung für sozial kompetentes Verhalten und ein wichtiger Bedingungsfaktor für die psychische Gesundheit des Kindes“ (Koglin & Petermann, 2008; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 18).

2.1.3 Komponenten von Emotionsregulation

Petermann und Wiedebusch (2008) beschreiben zwei Komponenten aus welchen sich die Emotionsregulation zusammensetzt:

1. Physiologische Reaktivität: Geringe emotionale Erregbarkeit, die mit einem geringen Bedarf an Regulationsfähigkeit einher geht
2. Verfügbarkeit von Regulationsstrategien: Erfolgreicher Einsatz von Regulationsstrategien, was einen kompetenten Umgang mit emotionalen Erlebnissen bedeutet

Diese beiden Komponenten beeinflussen sich gegenseitig: Je nach Ausmass an physiologischer Reaktivität bedarf es eines unterschiedlichen Ausmasses an Regulationsstrategien. Umgekehrt können eingesetzte Regulationsstrategien dazu führen, dass sich die Dauer und Intensität emotionaler Erregung mindert (vgl. S. 65).

2.2 Soziale Kompetenzen

Laut dem Lexikon für Psychologie umfasst Sozialverhalten „alle Verhaltensweisen von Menschen und Tieren, die sich auf Reaktionen und/oder Aktionen anderer Gruppenmitglieder beziehen“ (Becker-Carus, 2019). Zu den sozialen Kompetenzen zählt ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Diese sind nötig, damit das Zusammenleben innerhalb sozialer Kontexte für alle Beteiligten erträglich ist bzw. positiv erlebt werden kann. „Voraussetzung dafür ist eine differenzierte soziale Wahrnehmung, eine komplexe soziale Urteilsfähigkeit und ein umfassendes Repertoire an sozialen Handlungsweisen“ (Petermann, Jugert, Tänzer, Verbeek, 2019, S. 28). Aus Sicht von DuBois und Felner (1996) gilt ein Mensch als sozial kompetent, wenn es ihm gelingt, sich an die sozialen Bedingungen seiner Umwelt anzupassen (DuBois & Felner, 1996; zitiert nach Kanning, 2002, S. 155). Als weitere Fähigkeit der sozialen Kompetenzen nennt Berk (2011) die Perspektivenübernahme. Indem man sich vorstellen kann, was andere Menschen denken und fühlen könnten, wird antisoziales Verhalten vermindert (vgl. S. 453-454). „Kinder, die gut in der Lage sind, sich in andere Menschen hineinzusetzen, zeigen häufiger Empathie und Mitleid und können gut mit schwierigen sozialen Situationen umgehen – Gründe dafür, dass sie bei ihren Kameraden beliebt sind“ (FitzGerald & White, 2003; zitiert nach Berk, 2011, S. 545).

2.2.1 Entwicklung sozialer Kompetenzen

Aus der Sicht psychoanalytischer Theorien verläuft die Entwicklung sozialer (und emotionaler) Kompetenzen phasenweise. Der Mensch als Individuum soll in jeder Phase bestimmte Fertigkeiten erlernen, welche zur Weiterentwicklung in den nächsten Phasen beitragen. Ausserdem können sich laut dem psychoanalytischen Ansatz frühe Erfahrungen im Kontext der Familie auf die spätere Bindungsfähigkeit eines Menschen auswirken (vgl. Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N., 2011, S. 338-344).

Vom lerntheoretischen Ansatz aus betrachtet, lernt ein Kind soziale Kompetenzen zu einem grossen Teil in der Interaktion mit anderen Menschen. Abgeleitet aus gemachten Beobachtungen kann ein Kind bestimmte Verhaltensweisen seines Umfelds nachahmen und für sich übernehmen (vgl. Siegler et. al., 2011, S. 345-352).

Ein weiterer Ansatz, der versucht, die Entwicklung sozialer Kompetenzen zu erklären, ist in der ökologischen Entwicklungstheorie zu finden. Im bioökologischen Modell nach Bronfenbrenner (1979) wird die Umwelt des Kindes anhand diverser auf einander einwirkender Systeme dargestellt. Das Kind selbst ist im Zentrum dieser Systeme abgebildet (siehe *Abbildung 2*).

Das Kind bewegt sich in **Mikrosystemen** und ist Teil der Aktivitäten und Beziehungen, welche innerhalb dieser kleinen Systeme stattfinden. Während der Säuglingszeit und frühen Kindheit hat die Familie eine tragende Rolle und starken Einfluss auf das Kind, welches sich in dieser Zeit vorwiegend innerhalb des

Abbildung 2: Das bioökologische Modell nach Bronfenbrenner (1979)

Mikrosystems «Familie» bewegt. Die zweite Ebene bildet das **Mesosystem**. Dieses System beinhaltet diverse Verbindungen zwischen den Mikrosystemen, in welchen sich das Kind bewegt: Familie, Schule, Gleichaltrige. Das Kind ist in diesem System nicht mehr zwingend Teil jeder Beziehung. Beispielsweise können Eltern und Lehrpersonen den Kontakt pflegen, ohne das Kind direkt miteinzubeziehen. Die Beziehungen können sich allerdings trotzdem auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Die dritte Ebene, das **Exosystem**, beinhaltet das erweiterte Umfeld des Kindes. Dazu gehören Umgebungen, welchen das Kind vielleicht nicht direkt angehört, von denen es in seiner sozialen Entwicklung jedoch trotzdem beeinflusst werden kann. Die vierte Ebene in Bronfenbrenners Modell ist das **Makrosystem**. Dieses umfasst die allgemeinen, gesellschaftsgeprägten Einflüsse: Werte, Bräuche, Gesetze, Unterschiede sozialer Schichten und Kulturen. Das Makrosystem übt Einfluss auf alle kleineren Systeme aus. Die äusserste Ebene ist das **Chronosystem**. Es bildet den Wandel der Zeit ab. Entdeckungen und Entwicklungen führen zu gesellschaftlichen Veränderungen. Diese wirken sich wiederum auf das Verhalten der einzelnen Menschen aus (vgl. Siegler et. al., 2011, S. 361-364).

2.3 Sozial-emotionale Kompetenzen

Folgend werden die Wechselwirkungen zwischen den sozialen und den emotionalen Kompetenzen aufgezeigt. Anschliessend folgen relevante Faktoren, welche auf die Entwicklung der sozial-emotionalen Kompetenzen einwirken können. Die Begriffe «sozial-emotionale Kompetenzen» und «sozio-emotionale Kompetenzen» werden in der Literatur in synonyme Weise als Überbegriff für die aufeinander einwirkenden sozialen und emotionalen Kompetenzen verwendet.

2.3.1 Wechselwirkungen sozialer und emotionaler Kompetenzen

Die Aneignung emotionaler Kompetenzen gilt als grundlegende Voraussetzung für die Entwicklung eines angemessenen Sozialverhaltens. „Die emotionale und soziale Entwicklung eines Kindes sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 23). Momente, in denen Kinder ihre Emotionen in sozialen Interaktionen strategisch einsetzen – beispielsweise durch vor-täuschen –, zeigen auf, dass die emotionale und die soziale Entwicklung eines Kindes in Wechselwirkung zueinander stehen. Die Emotionsregulation dient häufig dazu, in einem sozialen Kontext bestimmte Ziele zu erreichen. „Durch die Auswirkungen der Emotionsregulation auf die Verhaltenskontrolle wird das Sozialverhalten entscheidend beeinflusst“ (ebd., S. 26). „In zahlreichen Studien gingen emotionale Fertigkeiten mit einer höheren sozialen Kompetenz sowie einem höheren sozialen Status und besserer Akzeptanz in der Gleichaltrigen Gruppe einher. Umgekehrt beherrschen Kinder, die ein unangemessenes beziehungsweise gestörtes Sozialverhalten zeigen, verschiedene emotionale Fertigkeiten nur unzureichend“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 23).

Eine Längsschnittstudie von Izard et al. (2001) zeigt, dass sich die richtige Interpretation von Gefühlen eines Gegenübers positiv auf das Sozialverhalten von Kindern auswirkt. Kinder, welche non-verbal

ausgedrückte Emotionen anderer erkennen, haben mehr soziale Beziehungen zu Gleichaltrigen und sind bei ihnen beliebter. Eine andere Studie von Izard et al. (2001) legt dar, dass sechs- bis siebenjährige Kinder, welche Schwierigkeiten hatten, den mimischen Ausdruck von Emotionen zu deuten und situative Auslöser von Emotionen zu erkennen, sich im sozialen Umgang mit Gleichaltrigen eher zurückziehen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 24-25).

Laut einer Studie von Denham et al. (2003) lässt sich anhand des Entwicklungsstands der emotionalen Kompetenzen «emotionaler Ausdruck», «Emotionswissen» und «Emotionsregulation» bereits auf der Kindergartenstufe eine Prognose für das spätere Sozialverhalten stellen. Die Entwicklung dieser drei emotionalen Kompetenzen scheint sich besonders stark auf die Ausbildung der sozialen Kompetenzen auszuwirken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 27).

2.3.2 Einflüsse auf die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen

Ob ein Kind in emotional stressreichen Situationen zurecht kommt oder nicht, hat laut Berk (2011) einen Zusammenhang mit der Resilienz – der Fähigkeit, die eigene Entwicklung trotz ungünstiger Umstände zu bewältigen. Forschungsergebnisse zeigen, dass vier Faktoren starken Einfluss auf die Resilienz ausüben:

1. Persönlichkeitseigenschaften
2. Eltern-Kind-Beziehung
3. Rückhalt ausserhalb des engeren Familienkreises (weitere Bezugsperson)
4. Gesellschaftliche Ressourcen (Schule, soziale Dienste, Freizeiteinrichtungen)

Die Forschungen über Resilienz zeigen, dass in Bezug auf die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen komplexe Zusammenhänge zwischen der menschlichen Veranlagung und der Umwelt bestehen. Alle vier Faktoren können die Entwicklung fördern oder hemmen. Jeder positive Faktor – ob nun erblich oder Lebenserfahrung – begünstigt die Entwicklung des Kindes und kann den konstruktiven Umgang mit emotional stressreichen Situationen fördern (vgl. S. 10-11, S. 480).

3 Methodisches Vorgehen

In dieser Arbeit erfolgte die Erforschung der Fragestellung über die Analyse von Fachliteratur. Das folgende Kapitel erläutert die Methode «Qualitative Inhaltsanalyse» und deren praktische Umsetzung für diese Literaturarbeit.

3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse ist eine Form der Textanalyse, welche systematisch, regel- und theoriegeleitet vorgeht. Das Ziel der Qualitativen Inhaltsanalyse ist es, aus den Analyseeinheiten (z.B. Texten) Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte des Inhalts zu ziehen. Dafür wird ein Kategoriensystem entwickelt und klar definiert (vgl. Mayring, 2015, S. 13). Diese Methode macht eine Textanalyse für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar (vgl. ebd., S. 61). Eine Forschungsarbeit nach kategoriengeleiteter Textanalyse erfasst nicht das gesamte Textmaterial. „[Nur] alle Textbestandteile, die durch die Kategorien angesprochen werden, werden aus dem Material systematisch extrahiert“ (ebd. S. 97). Die weitere Analysearbeit erfolgt ausschliesslich anhand der extrahierten Textbestandteile (vgl. ebd., S. 103). Um das Textmaterial zu reduzieren, wird es anschliessend kategorienweise zusammengefasst (vgl. ebd., S. 85).

3.2 Analyseeinheiten

Folgend wird die Recherche nach passender Fachliteratur für die Qualitative Inhaltsanalyse beschrieben. Anschliessend werden die ausgewählten Analyseeinheiten vorgestellt.

3.2.1 Recherche

Die Erläuterungen aus *Kapitel 1 «Einleitung»* zeigen auf, dass die Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen ein aktuell präsender und vielschichtiger Forschungsbereich ist. Manche Autoren beschreiben mit unterschiedlichen Fachbegriffen ähnliche Phänomene, andere nutzen parallel dieselben Fachbegriffe, definieren diese jedoch unterschiedlich. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas und der vielen unterschiedlich genutzten Begriffe drängte es sich auf, für die Literaturrecherche Grenzen des Themas festzulegen. Anhand der im ersten Kapitel genannten Begriffe und deren verwendeter Synonyme liess sich das Thema eingrenzen.

Um auf der Suche nach passender Literatur in der Menge an Fachwerken eine Auswahl zu treffen, wurden bei der Recherche folgende Kriterien angewendet:

- Thematische Suchbegriffe: Selbstkontrolle/Selbstdisziplin, Affektunterscheidung, Gefühlsregulation, inhibitorische Verhaltenskontrolle/Inhibition, Selbststeuerung/Selbstregulation/Bewusste Kontrolle

- Fragestellungsbezogene Suchbegriffe (in Kombination mit thematischen Suchbegriffen):
 Unterfragestellung 2: Merkmale, Symptome, Äusserungen
 Unterfragestellung 3: Entwicklung, Verlauf
 Unterfragestellung 4: Zusammenhänge, Einflüsse
 Unterfragestellung 5: Handlungsmodell, Handlungsansatz
- Schulbezug: Um fragestellungsorientiert im thematischen Bereich der Regelschule zu bleiben, flossen Texte, welche sich auf Internatsschulen, Sonderschulung oder ein späteres Alterssegment beziehen, nicht in diese Arbeit ein.
- Jahrgänge: Um aktuelle Inhalte zu bearbeiten, stammen die berücksichtigten Texte aus den letzten 15 Jahren.
- Inhaltliche Relevanz: Die Inhalte der Texte stützen sich auf Erkenntnisse, welche aus wissenschaftlich erforschten Daten hervorgingen.

Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien wurden das Netzwerk des Medien- und Didaktikzentrums der Pädagogischen Hochschule Thurgau und angeschaffte Fachliteratur von Fachpersonen aus dem beruflichen Umfeld durchsucht.

3.2.2 Literatúrauswahl

Laura E. Berk (2011)

Titel: Entwicklungspsychologie

Verfasserin: Prof. h. c. Laura E. Berk

Ausgabe: 5. aktualisierte Auflage – bearbeitet Prof. Dr. von Ute Schönplflug, 2011. Hallbergmos: Pearson.

Kurzbeschreibung: Dieses Lehrbuch bildet chronologisch die Entwicklung eines Menschen über seine Lebensspanne hinweg ab. Das Buch bietet Überblick über einflussreiche Theorien, Grundlagen der Entwicklungspsychologie und biologische sowie Umweltfaktoren mit ihren Auswirkungen. Ausserdem werden die körperliche, kognitive, soziale und emotionale Entwicklung eines Menschen in verschiedenen Altersphasen beschrieben. Theoretische Erläuterungen werden im Text oft mit realen Beispielen verknüpft, wodurch ein vorstellbarer Alltagsbezug geschaffen wird.

Aus diesem Lehrbuch wurden folgende Kapitel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:

- Kapitel 6: Die emotionale und soziale Entwicklung des Säuglings und Kleinkindes (bis 2 Jahre)
- Kapitel 8: Die emotionale und soziale Entwicklung in der frühen Kindheit (2 bis 6 Jahre)
- Kapitel 10: Die emotionale und soziale Entwicklung in der mittleren Kindheit (6 bis 11 Jahre)
- Kapitel 12: Die emotionale und soziale Entwicklung in der Adoleszenz (11 bis 18 Jahre)

Monika Brunsting (2011)

Titel: Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik.

Verfasserin: Dr. Monika Brunsting

Ausgabe: 2. aktualisierte Auflage, 2011. Bern: Haupt.

Kurzbeschreibung: Dieses Buch zum Thema «exekutive Funktionen» ist in zwei Teile unterteilt. Im ersten Teil gibt die Autorin einen Überblick über die theoretischen Grundlagen. Im zweiten Teil beschreibt sie, wie exekutive Funktionen trainiert und aufgebaut werden können. Ihre Erklärungen transferiert sie anhand der Fälle von Anna und Sven beispielhaft in den Schul- und Familienalltag. Die Vorschläge zur praktischen Umsetzung ergänzt Brunsting durch übungsspezifisches und weiterführendes Trainingsmaterial. Dieses kann man über einen Online-Link beziehen.

Dörte Grasmann, Tanja Legenbauer, Martin Holtmann (2017)

Titel: Störungen der Affektregulation. Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie.

Verfasser/innen: Dr. Dörte Grasmann, Prof. Dr. Tanja Legenbauer, Prof. Dr. Martin Holtmann

Ausgabe: 1. Auflage, 2017. Göttingen: Hogrefe.

Kurzbeschreibung: Dieser Therapieratgeber richtet sich an Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten. Er bietet einen Überblick über den aktuellen Stand der Forschung zu Affektregulation. Das Autorenteam erläutert diverse Diagnostik- und Therapieformen und stellt dazu passende Materialien vor. Zum Schluss beschreibt es anhand zweier Fallbeispiele mögliche Verläufe von Diagnostik und Therapie.

Aus diesem Therapieratgeber wurde folgendes Kapitel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:

- Kapitel 1: Stand der Forschung

Dörte Grasmann, Tanja Legenbauer, Martin Holtmann (2018)

Titel: Wütend, traurig und gereizt. Informationen zur Emotionsregulation für Betroffene, Eltern, Lehrer und Erzieher.

Verfasser/innen: Dr. Dörte Grasmann, Prof. Dr. Tanja Legenbauer, Prof. Dr. Martin Holtmann

Ausgabe: 1. Auflage, 2018. Göttingen: Hogrefe.

Kurzbeschreibung: Dieser Ratgeber bezüglich «Störungen der Emotionsregulation» ist an Betroffene, Eltern, Lehrpersonen und Erzieher gerichtet. Das Thema «Emotionsregulation» wird darin in verständlicher Sprache und über Abgrenzungen zu anderen psychischen Störungen definiert. In kurzen, verständlichen Kapiteln greifen die Autoren Ursachen, Entwicklungsverlauf und Möglichkeiten zur Selbst- und Fremdhilfe auf. Abschliessend sind themenentsprechende Literaturempfehlungen, Umsetzungsmaterialien und Buchempfehlungen für Kindern und Jugendliche aufgeführt, in denen Emotionsregulation altersgerecht thematisiert wird.

Gerda Hagenauer & Tina Hascher (2018)

Titel: Emotionen und Emotionsregulation in Schule und Hochschule

Verfasser/in: Dr. Gerda Hagenauer, Prof. Dr. Tina Hascher (Hrsg.)

Ausgabe: 1. Auflage, 2018. Münster: Waxmann.

Kurzbeschreibung: Dieser Sammelband stellt verschiedene Studien zum Thema «Emotionen und Emotionsregulation in der Schule» vor. Zunächst geht es um Studien bezüglich Einflüssen von Emotionen auf das Lernverhalten und die Leistung. Danach thematisieren die Autorinnen die Empfindungen von Schülern und Studierenden. Anschliessend legen sie den Fokus auf Lehrpersonen und Dozierende und deren Umgang mit Emotionen. Im Weiteren geht es um die Erfassung und Messung von Emotionen und Emotionsregulation. Schliesslich sind noch Studien zu Interventionen im schulischen Rahmen zu finden.

Aus diesem Sammelband wurde folgendes Kapitel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:

- *Catherine Gunzenhauser, Anne-Kathrin Stiller, Antje von Suchodoletz:* Kognitive Neubewertung statt Unterdrückung von Emotionen: Emotionsregulation und Leistung bei Grundschulkindern

Sabine Kubesch (2014)

Titel: Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis.

Verfasserin: Dr. Sabine Kubesch (Hrsg.)

Ausgabe: 1. Auflage, 2014. Bern: Hans Huber.

Kurzbeschreibung: Dieser Sammelband ist in zwei Teile gegliedert: Die Artikel des ersten Teils vermitteln wissenschaftliche Grundlagen zu den exekutiven Funktionen und zur Selbstregulation. Die Artikel im zweiten Teil handeln davon, wie diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in die pädagogischen Arbeit übertragen und angewendet werden könnten.

Aus diesem Sammelband wurden folgende Artikel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:

- *Sabine Kubesch:* Vorwort – Eine kurze Einführung in die exekutiven Funktionen
- *Adele Diamond:* Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen
- *Manfred Spitzer:* Geld und Glück, Karies und Kriminalität – Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben
- *Sabine Kubesch:* Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate «kalter» und «heisser» exekutiver Funktionen
- *Phillip David Zelazo, Kristen E, Lyons:* Das Potential frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse
- *Ross W. Greene:* Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können

Franz Petermann & Silvia Wiedebusch (2008)

Titel: Emotionale Kompetenz bei Kindern

Verfasser/in: Prof. Dr. Franz Petermann, Prof. Dr. Silvia Wiedebusch

Ausgabe: 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 2008. Göttingen: Hogrefe.

Kurzbeschreibung: Mit diesem Buch geben die beiden Autoren einen Überblick über die Entwicklung emotionaler Kompetenzen der ersten sechs Lebensjahre. Sie definieren «emotionale Kompetenzen» und erklären deren Wechselwirkungen mit den sozio-emotionalen Kompetenzen. Weiter greifen sie Möglichkeiten zur Diagnostik emotionaler Kompetenzen, familiäre Einflüsse bei der Entwicklung, entwicklungshemmende Faktoren und Interventionsmöglichkeiten auf. Zusätzlich rücken Petermann und Wiedebusch die Emotionsregulation als eine fürs Leben besonders relevante, emotionale Kompetenz ins Zentrum.

Aus diesem Sammelband wurden folgende Kapitel für die Qualitative Inhaltsanalyse verwendet:

- Kapitel 1: Was ist emotionale Kompetenz?
- Kapitel 3: Entwicklung der Emotionsregulation
- Kapitel 4: Familiäre Einflüsse und Erziehungskompetenz
- Kapitel 7: Interventionen zur Förderung emotionaler Kompetenzen

3.3 Strukturierende Inhaltsanalyse / Deduktive Kategorienanwendung

Die strukturierende Inhaltsanalyse ist eine Form der Qualitativen Inhaltsanalyse, welche auf einer deduktiven Kategorienanwendung basiert. Die deduktive Kategoriendefinition stützt sich auf Grundlagen erforschter Erkenntnisse und theoretischen Überlegungen und wird anschliessend als festgesetztes Kategoriensystem auf das Material angewendet. Dies bedeutet, dass zuerst die groben Strukturierungsdimensionen aus der Fragestellung abgeleitet werden. Anschliessend können diese Strukturierungsdimensionen anhand einzelner Ausprägungen weiter differenziert und daraus ein Kategoriensystem zusammengestellt werden. Abschliessend muss klar definiert werden, wann ein Materialbestandteil unter eine Kategorie fällt. Dazu empfiehlt Mayring (2015) ein dreistufiges Vorgehen (vgl. S. 97):

1. Definition der Kategorien

Es wird genau definiert, welche Textbestandteile unter eine Kategorie fallen.

2. Ankerbeispiele

Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiele für diese Kategorie gelten sollen.

3. Kodierregeln

Dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, helfen ausformulierte Regeln, eine eindeutige Zuordnungen zu ermöglichen.

Ist das Kategoriensystem erstellt, wird anhand dessen das Material durchgesehen und Textbestandteile kategorienbetreffend markiert. In einem weiteren Schritt können die markierten Textbestandteile extrahiert werden. Nach diesem Durchlauf kann es nötig sein, das Kategoriensystem oder die Kategoriendefinitionen anzupassen und damit das Material erneut durcharbeiten. Abschliessend müssen die Ergebnisse zusammengetragen und aufgearbeitet werden (vgl. Mayring, 2015, S. 85, 97-99).

In *Abbildung 3* ist der Ablauf der strukturierenden Inhaltsanalyse in einem Flussdiagramm von Mayring (2015) modellartig dargestellt (vgl. S. 98). Dieser Modellablauf diente als Grundlage, um das Vorgehen dieser Masterarbeit zu planen und zu strukturieren.

Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse

Um die ausgewählte Literatur zielorientiert zu bearbeiten, war es wichtig, ein Kategoriensystem zu entwickeln, welches der Beantwortung der Fragestellung dient. Aufgrund der Hauptfragestellung dieser Masterarbeit ergab sich als grobe Strukturierungsdimension die «Emotionsregulation». Aus den, der Hauptfragestellung entstammenden, Unterfragestellungen liessen sich folgende fünf Kategorien ableiten:

1. Begriffe
2. Merkmale
3. Entwicklungsverlauf
4. Einflussreiche Faktoren
5. Handlungsansätze

Anhand der Unterfragestellungen wurde definiert, welche Art von Textbestandteilen den verschiedenen Kategorien entsprechen. Anschliessend konnte jeder Kategorie ein beispielhafter Textausschnitt (Ankerbeispiel) zugeordnet werden. In einem nächsten Schritt wurde die ausgewählte Literatur

durchgearbeitet und passende Textausschnitte mit Hilfe eines Farbsystems markiert. Jeder Kategorie bekam eine andere Farbe. Mit diesen fünf Farben erfolgte die Kennzeichnung der entsprechenden Textstellen.

Um über die Durchführung der Qualitativen Inhaltsanalyse dieser Arbeit einen Überblick zu erhalten, wurden die Kategoriendefinitionen und entsprechende Ankerbeispiele zu den Kategorien tabellarisch dargestellt. Im Weiteren sind in dieser Tabelle die jeweiligen Fundstellen aus der Fachliteratur aufgeführt. Diese tabellarische Übersicht ist im Anhang einsehbar.

3.4 Zusammenfassung

Um die markierten Textbestandteile so zu verarbeiten, dass sie für die eigene wissenschaftliche Arbeit genutzt werden können, eignet sich die Technik des «Exzerpierens». Dies bedeutet, dass man die relevanten Informationen aus dem Text herauszieht und sinngemäss sowie nachvollziehbar zusammenfasst (vgl. Aepli, Gasser, Gutzwiller, Tettenborn, 2016, S. 108).

Fachbegriffe, welche bedeutungsgleiche oder -ähnliche Definitionen vorweisen, dürfen zusammengefasst und auf einen Kategorienbegriff reduziert werden. (vgl. Mayring, 2015, S. 70-72). Durch Paraphrasieren, Selektionieren und Bündeln wird das Ausgangsmaterial schrittweise zusammengefasst. Die Menge des Analysematerials kann dadurch kategorienweise auf entsprechende Kernaussagen reduziert werden (vgl. ebd., S. 85).

4 Auswertung

Nach der kategorienorientierten Auseinandersetzung mit der zuvor beschriebenen Fachliteratur und dem Markieren der entsprechenden Textbestandteile, werden in diesem Kapitel nun die extrahierten und zusammengefassten Fundstellen aus den jeweiligen Publikationen kategorienweise aufgeführt. Eine zusammenfassende Übersicht der Fundstellen ist im Anhang abgelegt.

Obwohl sich die Kategorien klar voneinander unterscheiden, liessen sich doch manche Aussagen nicht trennscharf nur einer Kategorie zuordnen. Je nach Textkontext flossen sie in mehrere Kategorien ein. Dies zeigt die thematische Nähe der Fragestellungen und den daraus abgeleiteten Kategorien. Solche Überschneidungen waren besonders bei den Kategorien «Merkmale» und «Einflussreiche Faktoren» sowie bei «Entwicklungsverlauf» und «Einflussreiche Faktoren» zu finden.

4.1 Begriffe

Es gibt viele Begriffe, welche von mehreren Autoren verwendet werden. Je nach Autor erfolgt die Definition ein Begriffs mehr oder weniger detailliert, aus dem Textkontext heraus liess sich jedoch oft ein sinnähnlicher Gebrauch ablesen. Definieren oder verwenden mehreren Autoren einen Begriff sinngemäss ähnlich, wurde, wie in *Kapitel 3.4* «Zusammenfassung» beschrieben, im Sinne der zusammenfassenden Darstellung der ausgewerteten Textstellen stellvertretend die Definition eines Autors beschrieben.

4.1.1 Selbstkontrolle

Spitzer (2011) schreibt in seinem Artikel «Geld und Glück, Karies und Kriminalität – Selbstkontrolle fürs Leben und Überleben» über selbstgesteuertes Verhalten. Er meint damit ein Verhalten, mit welchem man nicht reflexartig auf äussere Reize reagiert, sondern sich an eigens gesteckten Zielen orientiert. In seinem Artikel nennt er diese Form der Verhaltenssteuerung «Selbstkontrolle». Synonym dazu verwendet er den Begriff «Selbststeuerung» (vgl. S. 49).

4.1.2 Emotionale Selbstregulation

Berk (2011) beschreibt in ihrem Buch die emotionale Selbstregulation als „Strategien, die wir anwenden, um unseren emotionalen Zustand auf ein angenehmes Mass an Intensität zu bringen, damit wir unsere Ziele erreichen können“ (S. 250). Die Fähigkeit der Selbstregulation zeigt sich beispielsweise, indem man Impulse unterdrückt, negative Emotionen steuert, indem man sich sozial akzeptabel verhält. Es kann auch bedeuten, sich selbst aufzumuntern, Ärger zu unterdrücken oder auch sich schützend vor einem unangenehmen Anblick abzuwenden. Neben «Selbstregulation» wird synonym auch der Begriff «Selbstkontrolle» verwendet (vgl. ebd., S. 250-276).

4.1.3 Selbstregulation

In Kubeschs (2014) «Exekutive Funktionen und Selbstregulation» zeigt die Herausgeberin den Zusammenhang zwischen selbstreguliertem Verhalten und den exekutiven Funktionen auf. Sie nutzt dabei die Begriffe «Selbstregulation» und «selbstregulierendes Verhalten» synonym und verknüpft die Effekte der Förderung exekutiver Funktionen mit der Entwicklung von Selbstregulation. Unter Selbstregulation versteht sie die Fähigkeit, „spontane Impulse zu unterdrücken und damit eigene Bedürfnisse für eine gewisse Zeit hintanzustellen – man spricht auch von Belohnungsaufschub“ (S. 12).

Auch Zelazo und Lyons (2012) verwenden den Begriff der Selbstregulation und verstehen darunter die allgemeine Selbstkontrolle über das eigene Denken, Fühlen und Handeln. Eine gelingende Selbstregulation hängt ihnen zufolge mit der Top-down-Steuerung zusammen. Dies ist eine bewusste und rational geleitete Steuerung des Verhaltens, welche ihren Ursprung im präfrontalen Kortex findet. Bei Untersuchungen zur Top-down-Steuerung wird oft im Bereich der exekutiven Funktionen geforscht. Im Gegensatz zu Top-down-Prozessen ist die Bottom-up-Steuerung emotionsgeleitet und wird von der Amygdala angeregt. Bottom-up-Einflüsse wie beispielsweise Angst, Erregung und Motivation können auf die Top-down-Steuerung einwirken und diese dadurch fördern oder behindern. Demzufolge beeinflussen sie im Zusammenspiel die Möglichkeiten von Kindern, ihre für Top-down-Prozesse relevanten neuronalen Netze zu nutzen und darüber Selbstkontrolle auszuüben (vgl. S. 87-90).

4.1.4 Zentrale Bereiche der exekutiven Funktionen

„Exekutive Funktionen sind höhere geistige Tätigkeiten, die der Handlungsplanung, Handlungsüberwachung und Handlungskontrolle dienen“ (Brunsting, 2011, S. 12).

Sie setzen sich aus den folgenden drei zentralen Bereichen zusammen (vgl. Kubesch, 2014, S. 12-13):

1. **Arbeitsgedächtnis:** Mit dem Arbeitsgedächtnis werden kurzzeitig Informationen gespeichert, um mit ihnen weiterarbeiten zu können.
2. **Inhibition:** Durch die Inhibition werden Impulse unterdrückt, die Aufmerksamkeit gesteuert und störende Reize ausgeblendet. Die Inhibition wird von Kubesch auch als «inhibitorische Verhaltenskontrolle» bezeichnet (vgl. S. 60).
3. **Kognitive Flexibilität:** Die kognitive Flexibilität ermöglicht uns den Fokus der Aufmerksamkeit zu verlagern, sich in kurzer Zeit auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einzunehmen.

Im Zusammenspiel wirken sich diese drei Bereiche auf die Möglichkeiten zu selbstreguliertem Verhalten aus. Auch zur allgemeinen Entwicklung sozial-emotionaler Kompetenzen tragen die exekutiven Funktionen als relevante Grundlage bei (vgl. ebd., S. 12-13).

4.1.5 Selbststeuerung

Brunsting (2011) versteht unter Selbststeuerung und Selbstregulation die Fähigkeit, nicht einfach seinen Impulsen ausgeliefert zu sein, sondern sich selbst in Impulsmomenten steuern zu können. Sie sieht diese Fertigkeit als Teilbereich der Inhibition an. Menschen mit Schwierigkeiten im Bereich der Selbststeuerung wirken oft impulsiv, chaotisch, haben Mühe Aufmerksamkeit oder Affekte zu steuern. Auch fällt es ihnen schwer, Aufgaben anzupacken und gut zu Ende zu führen. Eine gute Selbststeuerung wirkt sich laut Brunsting auf die Bewältigung herausfordernder sozialer, emotionaler und kognitiver Situationen aus. Die Autorin führt eine gelingende Selbststeuerung auf funktionierende Top-down-Prozesse zurück. Bei der Top-down-Steuerung spricht man von bewusster Steuerung und Überwachung der eigenen Handlungen. Diese Prozesse steuert der präfrontale Kortex. Im Gegensatz dazu geschieht die Bottom-up-Steuerung unbewusst und wirkt nach aussen hin oft impulsiv, unüberlegt oder auch chaotisch. Die Bottom-up-Prozesse werden im Hirn vom Emotionszentrum des limbischen Systems, der Amygdala, ausgelöst und gesteuert (vgl. S. 110-112).

4.1.6 Selbstregulation des Affekts

Die Selbstregulation des Affekts ist laut Brunsting (2011) ein Teilbereich der Inhibition. Die Autorin versteht darunter die Fähigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren, um ein Ziel zu erreichen (zum Beispiel, um eine Aufgabe fertigzustellen). Die Selbstregulation des Affekts ist ebenfalls nötig, um das kognitive, emotionale und soziale Verhalten zu lenken und zu steuern. Wenig entwickelte Selbstregulation des Affekts kann sich über schnelles Frustempfinden, Mühe, die Emotionen bei sich und anderen zu erkennen, und Schwierigkeiten beim Kontrollieren der eigenen Affekte äussern. Gesellschaftlich gesehen, benötigen Menschen eine funktionierende Selbstregulation des Affekts, um sich sozial erträglich am gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können. Bei Menschen, welche Schwierigkeiten in der Selbstregulation des Affekts zeigen, liegt häufig auch das Problem vor, dass sie ihre eigenen Emotionen nicht wahrnehmen oder einordnen können (vgl. S. 132).

4.1.7 Affektregulation

Zeigt ein Mensch schnelle Stimmungsschwankungen, erhöhte Ablenkbarkeit und Aggressivität, kann eine Störung der Affektregulation vorliegen, so Grasmann et. al. (2017). Synonym zum Begriff «Störung der Affektregulation» wird im Deutschen oft auch der Begriff «affektive Dysregulation» verwendet. Die Symptome einer Störung der Affektregulation überlappen teilweise mit Merkmalen anderer Störungsbildern, weshalb sich dieses Verhaltensphänomen nicht ganz trennscharf abgrenzen lässt. Häufig wird bei Schwierigkeiten mit der Affektregulation eine kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen erfasst (vgl. S. 1-2, 9).

4.1.8 Affektunterscheidung

Der Begriff «Affektunterscheidung» bezieht sich auf die Fähigkeit, in Problem- oder Frustsituationen die eigene emotionale Reaktion entsprechend zu steuern, damit rationales Denken möglich wird. Dies kann durch Beiseiteschieben oder durch Bewältigen der eigenen Emotionen funktionieren. Durch das Trennen von Emotionen und Denken sollte an Distanz gewonnen werden, welche nötig ist, um das Problem lösen zu können (vgl. Greene, 2012, S. 182).

4.2 Merkmale

In seinem Artikel beschreibt Spitzer (2011) eine ausländische Studie, welche mögliche Zusammenhänge von Selbstkontrolle in der Kindheit und dem weiteren Verlauf des Lebens dieser Personen untersucht. In dieser Studie wurde die Selbstkontrolle der teilnehmenden Kinder über einen längeren Zeitraum mehrmals und auf verschiedene Weise gemessen. Um die Entwicklung der Selbstkontrolle zu messen, wurden sechs Merkmale, welche die Wissenschaftler der Eigenschaft «Selbstkontrolle» zuschrieben, festgelegt (vgl. S. 50). Die eingesetzten sechs Merkmale sind in *Tabelle 1* aufgeführt und beschrieben.

Tabelle 1: Merkmale fehlender Selbstkontrolle nach Spitzer (2011)

Merkmale	Beschreibung
Fehlen von Kontrolle	Labil, geringe Frustrationstoleranz, keine Reserven, Widerstand, unruhig, impulsiv, braucht Zuwendung, bleibt nicht bei der Sache, verfolgt Ziele nicht
Impulsive Aggression	Reisst sich los, in Kämpfe verwickelt
Hyperaktivität	Rennt und springt herum, kommt nicht zu Ruhe, kurze Aufmerksamkeitsspanne, «immer auf Trab» als ob «von einem Motor angetrieben», kann nicht stillsitzen, zappelig, ruhelos
Fehlendes Durchhaltevermögen	Macht Dinge nicht zu Ende, leicht ablenkbar, bleibt nicht bei der Sache
Impulsivität	Handelt erst und denkt später, kann nicht warten bis man dran ist, macht dauernd etwas anderes, kann nicht abwarten, fällt anderen ins Wort
Unaufmerksamkeit	Hat Schwierigkeiten aufmerksam zu sein, hat Schwierigkeiten bei der Sache zu bleiben

Laut Berk (2011) wird bei wissenschaftlichen Untersuchungen über die Entstehung von Selbstregulation als Kriterium für den bestehenden Entwicklungsstand oft die Fähigkeit des Belohnungsaufschubes getestet. Zwei weitere Anzeichen, an welchen sich eine gesunde oder verminderte Entwicklung der Selbstregulation erkennen lassen können, sind laut Berk die Ängstlichkeit eines Kindes und seine Fähigkeit, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und diese zu äussern (vgl. S. 251, 277-278).

Wie Berk (2011) diese drei Merkmale «Belohnungsaufschub», «Ängstlichkeit» und «eigene Gefühle wahrnehmen» beschreibt, ist in *Tabelle 2* dargestellt (vgl. S. 251, 277-278).

Tabelle 2: Merkmale von Selbstregulation nach Berk (2011)

Merkmale	Beschreibung
Ängstlichkeit	niedrige Ängstlichkeitsschwelle, Zurückgezogenheit, Passivität
Belohnungsaufschub	den passenden Zeitpunkt und Ort abwarten, um etwas Verlockendes zu tun oder eine Belohnung zu erreichen
Eigene Gefühle wahrnehmen	das gegenwärtige emotionale Empfinden spüren, Gefühle einem Gegenüber in verständlicher Form ausdrücken

Grasmann et. al. (2018) sehen die, in *Tabelle 3* aufgeführten, Verhaltensmuster als Anzeichen für eine mögliche Störung der Emotionsregulation an. Sie nennen diese Hauptmerkmale auch «Symptome höherer Erregbarkeit». Zusätzlich beschreiben sie zwei Merkmale, welche als Begleitsymptome einer möglichen Störung der Emotionsregulation auftreten können (vgl. S. 5, 11-15).

Tabelle 3: Merkmale für eine Störung der Emotionsregulation nach Grasmann, et. al.(2018)

Hauptmerkmale	Beschreibung
Stimmungsschwankungen	extreme Stimmungsschwankungen über längere Zeit und/oder plötzliche, unvorhersehbare Stimmungswechsel
Reizbarkeit, Überempfindlichkeit	leicht reizbar, kommt in Rage, fühlt sich schnell bedroht, verletzt oder frustriert
Wut	Häufige Wut, Wutanfälle
Traurigkeit	Häufige Traurigkeit, Betrübtheit
Schlafprobleme	Mühe haben einzuschlafen, nachts aufwachen, morgens zu früh aufwachen
Gedankenrasen, Gedankenflucht	Gefühl, dass die eigenen Gedanken rasen oder zu viele Gedanken im Kopf sind, mehrere Gedanken treten gleichzeitig auf, Mühe haben die Gedanken zu unterbrechen
Rededrang	sehr schnell reden, viel reden, den Redefluss kaum stoppen können
Aufdringlichkeit	andere Menschen unterbrechen, ihnen körperlich zu nahe kommen ohne es selber wahrzunehmen
Begleitmerkmale	Beschreibung
Ablenkbarkeit	Mühe haben bei einer Sache zu bleiben, leicht ablenkbar sein, angefangene Arbeiten nicht zu Ende führen
Unruhe	Schwierigkeiten haben sitzen zu bleiben, ständig in Bewegung sein oder Finger, Hände oder Beine bewegen

Grasmann et. al. (2018) betonen, dass das Feststellen einer Diagnose «Störung der Emotionsregulation» umfassende Kenntnisse über Symptome, Verlauf und Ursachen voraussetzt, insbesondere da die Abgrenzung gegenüber anderen psychischen Störungen durch ähnliche Merkmale erschwert sein kann. Sie empfehlen, sich in einer Verdachtssituation an einen Kinder- oder Jugendpsychiater zu wenden. Ein Verdacht in diese Richtung wird sinnvoll, wenn ein Kind mindestens drei Symptome höherer Erregbarkeit äussert, mehr als dreimal wöchentlich Wutanfälle, Reizbarkeit, verbale oder körperliche Aggressivität zeigt und diese Probleme schon seit mindestens zwölf Monaten auftreten (vgl. S. 5, S. 11-15).

Brunsting (2011) nennt die in *Tabelle 4* aufgeführten Merkmale als Äusserungen, welche Schwierigkeiten im Bereich der Inhibition anzeigen können. Die Folgen dieser Schwierigkeiten können sich sowohl im emotionalen, als auch im sozialen oder kognitiven Bereich äussern, das jeweilige Verhalten beeinflussen und dadurch beobachtbar werden (vgl. S. 110, 132).

Tabelle 4: Merkmale für Schwierigkeiten im Bereich der Inhibition nach Brunsting (2011)

Merkmals	Beschreibung
Impulsivität, Affektsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> - emotional negativ reagieren, wenn etwas nicht nach Plan läuft: wütend werden, ausrasten, ausrufen - sofortiges emotionsgesteuertes Reagieren auf Provokation oder schwierige soziale Situationen
Frustration	<ul style="list-style-type: none"> - schnell frustriert sein, wenn etwas nicht gelingt oder wenn Fehler passieren - aufhören zu probieren, wenn es herausfordernd wird oder Schwierigkeiten auftauchen
Aufmerksamkeitssteuerung	<ul style="list-style-type: none"> - intrinsisch abgelenkt sein: abschweifen in Gedanken, träumen - sich leicht von äusseren Reizen ablenken lassen: Geräusche, Gerüche, Bewegungen - die Aufmerksamkeit nur schwer auf etwas richten können, wozu man wenig Lust hat oder sich überwinden muss
Aufgaben anpacken und zu Ende führen	<ul style="list-style-type: none"> - den Einstieg in eine Aufgabe vermeiden - Herausforderungen scheuen - Ausweichstrategien einsetzen - Eine Aufgabe beginnen, jedoch bei der ersten Schwierigkeit gedanklich aussteigen
Eigene Emotionen wahrnehmen	<ul style="list-style-type: none"> - die eigene Gefühlslage spüren - wahrnehmen, wenn Gefühle hochkommen
Emotionen anderer Menschen lesen	<ul style="list-style-type: none"> - Gefühle anderer Menschen erkennen und benennen können

Eine Störung der Affektregulation könnte laut Grasmann et. al. (2017) anhand der in *Tabelle 5* aufgelisteten Einschlusskriterien vermutet werden. Sie betonen, dass eine Störung der Affektregulation von einer Fachperson diagnostiziert werden muss, da sie oft im Kontext anderer psychischer Schwierigkeiten auftritt und sich durch überschneidende Merkmale vielfach nicht trennscharf erkennbar äussert (vgl., S. 4-5).

Tabelle 5: Merkmale für eine Störung der Affektregulation nach Grasmann et. al. (2017)

Merkmal	Beschreibung
Negative Stimmung	Aussergewöhnlich veränderte Stimmung (vor allem Ärger und Traurigkeit) über mindestens die Hälfte eines Tages, nahezu täglich
Erhöhte Erregbarkeit	Mindestens drei Symptome erhöhter Erregbarkeit: Schlafstörung, Ablenkbarkeit, Gedankenrasen, Unruhe, Ideenflucht, Rededrang, Aufdringlichkeit
Wut, Reizbarkeit, Aggression	Wutanfälle, Reizbarkeit, verbale oder körperliche Aggressivität mehr als dreimal pro Woche
Dauer	Dauer der oben genannten Symptome mehr als 12 Monate
Beeinträchtigter Funktionsbereich	Beeinträchtigung in mindestens einem Funktionsbereich: Schule, Familie, Gleichaltrigengruppe

Greene (2012) ist der Meinung, dass alle Kinder „gelegentlich einmal traurig, gereizt, erregt, mürrisch, launisch, griesgrämig und erschöpft oder auch ängstlich, bekümmert, furchtsam und nervös“ sein können und dies normalem Verhalten entspricht (S. 183). Allerdings gilt es laut Greene, dieses gelegentliche Verhalten davon zu unterscheiden, wenn Kinder solche Verhaltensweisen sehr häufig und in wesentlich intensiverer Form als Gleichaltrige äussern. Insbesondere in Enttäuschungssituationen oder wenn Probleme auftreten, zeigen Kinder mit schwach ausgebildeter Emotionssteuerung oft unangemessenes Verhalten. Meistens reagieren sie in solchen Situationen nicht altersentsprechend, sondern eher wie ein Kind jüngeren Alters. In *Tabelle 6* sind die Merkmale beschrieben, welche Greene (2012) bei häufigem Auftreten über einen längeren Zeitraum als Anzeichen für Schwierigkeiten im Bereich der Emotionsregulation ansieht (vgl. S. 182-183).

Tabelle 6: Merkmale für fehlende Affektregulation nach Greene (2012)

Merkmal	Beschreibung
Ängstlichkeit	furchtsam oder nervös sein, Angst vor schwierigen Situationen, Angst vor neuen Situationen, Angst in Verlegenheit zu geraten
Hochkochen von Emotionen	schreien, fluchen, Gegenstände werfen, jemanden schlagen
Reizbarkeit	gereizt, schnell emotional erregt, launisch oder griesgrämig sein

4.3 Entwicklungsverlauf

Petermann und Wiedebusch (2008) schreiben, dass der Umgang mit eigenen Gefühlen und Gefühlen anderer, eine bedeutende Entwicklungsaufgabe der frühen Kindheit ist. Durch die Weiterentwicklung der Grundfähigkeiten entfaltet sich mit der Zeit eine umfassende emotionale Kompetenz. „Vom Säuglingsalter an verändern und erweitern sich die Fähigkeiten, die Gefühle und den Gefühlsausdruck anderer zu verstehen und über Gefühle zu kommunizieren, beträchtlich. Bis zum Schulalter erwerben Kinder in der Regel ein Set von Verhaltensweisen und Fertigkeiten, mit deren Hilfe sie ihre Emotionen weitgehend eigenständig regulieren können“ (S. 13).

Die physiologische Reaktivität zeigt sich bereits im Säuglingsalter, so Petermann und Wiedebusch (2008). Die Fähigkeit zur Regulation der eigenen Gefühle entwickelt sich bis in die mittlere Kindheit hinein weiter. Diese beiden Komponenten der Emotionsregulation haben wechselseitigen Einfluss, so dass sich ihr Zusammenspiel durch die jeweilige Weiterentwicklung einer Komponente verändert (vgl. S. 65).

Laut Petermann und Wiedebusch (2008) sind Neugeborene anfänglich beim Regulieren ihrer Emotionen noch ganz auf ihre Eltern angewiesen. Die Eltern übernehmen in dieser Phase in emotionsauslösenden Situationen eine koregulierende Rolle. Diese Gefühlsregulation über Eltern-Kind-Interaktion dauert bis ins Kleinkindalter hinein, wobei die Kinder zunehmend geringe emotionale Belastungen selbst regulieren können. Auf Regulations- und Bewältigungsunterstützung sind sie besonders beim Erleben negativer Gefühle angewiesen. Die beiden Autoren meinen: „Erleichtert wird die gemeinsame Regulation von Gefühlen dadurch, dass im Laufe der Entwicklung eine zunehmende Feinabstimmung in der Interaktion zwischen dem Kind und seinen engsten Bezugspersonen stattfindet“ (S. 73).

Spitzer (2011) beschreibt das Verhalten von Babys als reflexartig. Das Maß an Selbstkontrolle nimmt laufend zu. Ein erster eigener Wille entwickelt sich laut dem Autoren im Alter von 18 bis 24 Monaten. Die Entwicklung der Selbstkontrolle hängt mit der Entwicklung des Frontalhirnes zusammen. „Nicht jeder Mensch ist im Hinblick auf diese Tätigkeit des Frontalhirnes gleich“ (S. 49).

Diamond (2011) führt das selbstregulierte Verhalten ebenfalls auf Aktivitäten im präfrontalen Kortex zurück. Es ist von Vorteil, wenn vom ersten Lebensjahr bis im Alter von fünf Jahren bestimmte Fertigkeiten der exekutiven Funktionen entwickelt sind. Allerdings soll es möglich sein, exekutive Funktionen durch andauerndes Ausüben, Herausfordern und Anwenden zu trainieren und stetig verbessern zu können. Laut Untersuchungen soll dies ein Leben lang, von Kindheit bis ins hohe Alter, möglich sein (vgl. S. 19-32).

Besonders grosse Entwicklungsschritte sind im Bereich der exekutiven Funktionen während des Kindergartenalters zu beobachten, so Zelazo und Lyons (2012). Dies hänge mit der Hirnentwicklung zusammen. Das Kindergartenalter ist eine Zeit, in der die zum präfrontalen Kortex gehörenden neuronalen Netzwerke wachsen und sich ausprägen. Dabei können die Hirnstrukturen für Top-down-Prozesse über wiederholte Informationsverarbeitung, beispielsweise über Reflexion, gestärkt werden. „Im Laufe der Entwicklung können Kinder ihre Erfahrungen immer besser reflektieren, was zu reicheren, differenzierteren Situationsbeschreibungen und grösserer psychischer Distanz [zu impulsfordernden Gefühlen] führt (vgl. Trope & Liberman, 2010). Dies wiederum fördert die kognitive Flexibilität, das Arbeitsgedächtnis, die inhibitorische Kontrolle, die emotionale Neubewertung, die Theory of Mind und empathisches Miterleben“ (Zelazo & Lyons, 2012, S. 89). Ergebnisse aus Studien mit Kindern und Jugendlichen vom Kindergartenalter bis zur siebten Klasse zeigen, dass durch ein altersentsprechendes (Achtsamkeits-)Training die Entwicklung der Selbstregulation gefördert werden kann (vgl. ebd. S. 87-96).

Kubesch (2013) schreibt in ihrem Artikel, dass sich „der Entwicklungsprozess exekutiver Funktionen über die gesamte Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter erstreckt“ (S. 59).

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen geschieht ab dem Alter von 2,5 bis 3 Jahren sehr schnell. Zwischen dem dritten und siebten Lebensjahr entwickeln sich die Inhibition und die kognitive Flexibilität stark weiter. Besonders die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel in andere Situationen und Personen verbessert sich in diesem Zeitraum. Parallel zur Entwicklung der exekutiven Funktionen passiert bei Kindern ab dem dritten Lebensjahr eine wesentliche Verbesserung im Bereich der emotionalen Kontrolle. Wenn es von ihnen gefordert wird, können vier bis fünf Jährige, die eine für ihre Altersgruppe gut entwickelte kontrollierte Hemmung aufweisen, sowohl positive als auch negative Emotionen passend unterdrücken. Zwischen dem 7. und 16. Lebensjahr verbessert sich die Verhaltenshemmung noch zunehmend. Die Entwicklung inhibitorischer Kontrollfunktionen korreliert mit der Entwicklung des präfrontalen Kortex. Dieser ist erst im Alter von etwa 20 bis 25 Jahren ausgereift (vgl. Kubesch, 2013, S. 60).

Die Schulung der Selbstregulation und exekutiver Funktionen gelingt am besten in sozial-emotionalen Kontexten (Familie, Kindergarten, Schule, Freundeskreis) und emotionsreichen Situationen wie beispielsweise Spiele oder Sport (vgl. Kubesch, 2013., S. 68).

Die Entwicklung des präfrontalen Kortex sollte im Alter von 25 bis 30 Jahren im Wesentlichen abgeschlossen sein. Bis dahin gilt: Je mehr Impulse er erhält, desto besser kann er sich ausprägen. Auch Brunsting (2011) sieht einen funktionstüchtigen, gut entwickelten präfrontalen Kortex als nötige körperliche Voraussetzung zur Nutzung der exekutiven Funktionen (vgl. S. 27).

Friedlmeier (1999) gliedert die Entwicklung der Emotionsregulation von der Geburt bis zum 5. Lebensjahr in mehrere zeitliche Phasen. Er beschreibt die Entwicklung von zunächst fremdgesteuerter, interpsychischer, hin zu zunehmend selbstgesteuerter, intrapsychischer Emotionsregulation.

In *Abbildung 4* sind die Phasen chronologisch als Übersicht dargestellt (Friedlmeier 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 76).

Phasen der Emotionsregulation nach Friedlmeier (1999b)	
1.-2. Lebensmonat	Die Bezugspersonen regulieren das Erregungsniveau des Säuglings, indem sie ihn vor Überregung schützen und bei negativen emotionalen Reaktionen beruhigen.
3.-6. Lebensmonat	Die Säuglinge tolerieren bereits höhere Erregungszustände und entwickeln Distress-Erholungs-Zyklen. Außerdem können sie ihre visuelle Aufmerksamkeit steuern und von einer Erregungsquelle abwenden.
6.-12. Lebensmonat	Die Regulationsstrategien des Säuglings erweitern sich: Zum einen kann er sich durch Blickkontakt am Verhalten der Eltern orientieren und zum anderen ist er aufgrund seiner fortschreitenden motorischen Entwicklung in der Lage, sich aus emotional erregenden Situationen zurückzuziehen.
2.-5. Lebensjahr	In dieser Altersspanne vollzieht sich der Wechsel zur intrapsychischen Emotionsregulation. Die Kinder setzen zunehmend eigenständige Regulationsstrategien ein, suchen aber bei stärkerer emotionaler Erregung weiterhin nach sozialer Unterstützung durch die Bezugspersonen.
ab 5. Lebensjahr	Die Kinder regulieren ihre Emotionen in der Regel selbstständig und ohne soziale Rückversicherung.

Abbildung 4: Entwicklungsphasen von Emotionsregulation

Zu den frühesten Regulationsstrategien, welche Kinder entwickeln, gehören laut Petermann und Wiedebusch die Selbstberuhigung, visuelle Aufmerksamkeitslenkung und Rückzugsverhalten, wobei letztere Strategie die Entwicklung der dafür notwendigen motorischen Fähigkeiten voraussetzt. Im Alter von zwei bis fünf Jahren erweitert sich das Spektrum an verfügbaren Regulationsstrategien im Zusammenspiel mit der Sprachentwicklung erheblich. Mit zunehmendem Alter brauchen viele Vorschulkinder nur noch bei einigen Emotionen, wie beispielsweise Traurigkeit oder Angst, Regulationsunterstützung durch Bezugspersonen (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 77-78).

Dass ein Säugling in seinen ersten Lebensmonaten beim Regulieren seiner Gefühlszustände auf beruhigende Interventionen von Bezugspersonen (wiegen, an die Schulter legen oder sanft zu ihm sprechen) angewiesen ist, schreibt auch Berk (2011). Durch die rapide Entwicklung der Frontallappen der Hirnrinde wächst die Bereitschaft des Kindes, auf Stimulanzien zu reagieren. Im Alter von zwei bis vier Monaten beginnt es, auf Interaktionsangebote der Bezugspersonen zu reagieren. Damit das Kind dabei nicht von den entstehenden Gefühlen überwältigt und überfordert wird, sollte die interagierende Person auf die Intensität der Interaktion achten und das Kind dadurch beim Regulieren seiner Gefühle

unterstützen. Durch das einfühlsame, direkte Interaktions-Spiel, welches über synchrone Interaktion funktioniert, wird die Empfänglichkeit des Kindes für Stimulation zunehmend erweitert. Es hilft ihm in diesem Stadium dabei, seine Emotionen zu regulieren. Im Alter von vier bis zwölf Monaten entstehen erste motorische Fähigkeiten, welche dem Kind ermöglichen, sich abzuwenden bzw. weg zu krabbeln oder laufen. Diese Möglichkeiten kann es zur Kontrolle über seine Emotionen nutzen, indem es sich einer Situation je nach Wohlgefühl annähert oder sich zurückzieht bzw. abwendet. Über diese erste Emotionsregulationsstrategie kann es ihm gelingen, sich selbst zu beruhigen. Auch die Eltern können zum Gelingen der weiteren Entwicklung der emotionalen Selbstregulation beitragen: Kinder, bei welchen die Eltern angemessen liebevoll auf emotionale Hinweisreize reagieren, sind tendenziell weniger empfindlich, interessierter an ihrem Umfeld und leichter zu beruhigen. Kinder, die sich längere Momente in angespannten Gefühlen befinden, bevor sie beruhigt werden oder bei denen die Eltern ungeduldig oder verärgert reagieren, können hingegen gewisse stressregulierende Hirnstrukturen nur unzureichend aufbauen. Dies kann bei einem Kind zu einer verminderten Fähigkeit der emotionalen Selbstregulierung und später zur Entwicklung von Verhaltensproblemen führen (vgl. S. 250-266).

Sind Eltern emotional zugewandt, setzen aber Grenzen (indem sie bei Wutausbrüchen nicht nachgeben), die das Kind von verbotenen Aktivitäten ablenken, indem sie interessante Alternativen anbieten, und ihm später Möglichkeiten zeigen, mit abgelehnten Forderungen fertigzuwerden, erwirbt das Kind in den Vorschuljahren effektivere Strategien zur Bewältigung von Verärgerung und bessere soziale Fähigkeiten (Laible & Tompson, 2002; Lecuyer & Houck, 2006; zitiert nach Berk, 2011, S. 251).

Durch diese Art der sensiblen Begleitung wird ein Kleinkind darin unterstützt, seine Stimmungen auszudrücken. Es kann seinen Eltern dadurch zeigen, wenn es Beistand braucht (vgl. Berk, 2011, S. 251). Im Alter von drei bis vier Jahren setzt ein Kind in der Regel bereits verschiedene Strategien selbständig ein, um die eigenen emotionalen Erregungszustände zu kontrollieren: Gefühle dämpfen, indem sensorische Inputs reduziert werden (Augen oder Ohren zuhalten), zu sich selbst sprechen, die eigenen Ziele verändern, wenn die Erreichung nicht möglich scheint. In der frühen Kindheit sind «Impulsunterdrückung» und «Ablenkung der Aufmerksamkeit» besonders wichtige Formen der Selbstkontrolle und dienen als Grundlage für die weitere Entwicklung der Emotionsregulation. „Ein Dreijähriger, der sich ablenken kann, wenn er frustriert ist, wird wahrscheinlich zu einem kooperativen, unproblematischen Schulkind werden (Berk, 2011, S. 347).

Während der Kindergartenzeit erweitert ein Kind sein emotionales Verständnis: Es lernt, besser über Gefühle zu sprechen und angemessen auf Signale anderer Menschen zu reagieren. Insbesondere indem das Kind lernt, mit seinen negativen Emotionen umzugehen, wird seine Selbstkontrolle stärker. Auch seine Empathie entwickelt sich weiter, was sich auf den Umgang und die Beziehungen mit den Gleichaltrigen auswirkt (vgl. Berk, 2011, S. 346).

In der Grundschulzeit nimmt die emotionale Selbststeuerung schnell zu. In diesem Alter zieht ein Kind vermehrt Vergleiche mit Gleichaltrigen und legt zunehmend Wert auf deren Rückmeldung und Zustimmung. Dadurch wird das Kind gezwungen zu lernen, mit seinen negativen Emotionen umzugehen, sie zu kontrollieren und sie in gesellschaftlich akzeptabler Weise zu äussern. Um sich sozial angemessen zu verhalten, werden immer häufiger verbale Strategien angewandt. Im Alter von zehn Jahren zeigen Kinder vorwiegend zweierlei Strategieformen, um Emotionen zu kontrollieren (vgl. Berk, 2011, S. 452-453):

Beim **problemorientierten Bewältigungsverhalten** schätzt das Kind die Situation als veränderbar ein, ermittelt das Problem und entscheidet dann, wie es sich lösen lässt. Wenn eine Problemlösestrategie nicht funktioniert, wechselt es zum **emotionsorientierten Bewältigungsverhalten**, das intern und privat ist und darauf abzielt, den eigenen Kummer zu beherrschen, wenn wenig getan werden kann, um die Ereignisse zu beeinflussen (Kliewer, Fearnow & Miller, 1996; Lazarus & Lazarus, 1994; zitiert nach Berk, 2011, S. 452).

Ist die emotionale Selbststeuerung bei einem Kind in diesem Alter gut entwickelt, erlangt es das Gefühl, seine Emotionen unter Kontrolle zu haben. Dieses Gefühl wird auch «emotionale Selbstwirksamkeit» genannt. Durch das Gefühl der emotionalen Selbstwirksamkeit werden ein positives Selbstbild und eine optimistische Einstellung gefördert. Diese zwei Eigenschaften unterstützen wiederum die Möglichkeiten des Kindes, weitere emotionale Herausforderungen zu bewältigen (vgl. Berk, 2011, S. 453).

Das Prozessmodell der Emotionsregulation nach Gross und John (2003) unterscheidet zwischen zwei Arten emotionsregulierender Strategien: vorbereitungsorientierte Strategien (Neubewertung) und antwortorientierte Strategien (Unterdrückung). Die Neubewertung wird bereits im Entstehungsprozess einer emotionalen Erfahrung eingesetzt, indem durch eine Neuinterpretation der emotionsauslösenden Situation das persönliche emotionale Empfinden geändert wird. Die Unterdrückung hingegen ist eine Strategie, die erst später in einer emotionsauslösenden Situation genutzt wird, um eine bereits entwickelte Art von emotionaler Reaktion zu modifizieren (Gross & John, 2003; zitiert nach Gunzenhauser, Stiller & Suchodoletz, 2018, S. 30).

Aus entwicklungspsychologischen Forschungsergebnissen wird ersichtlich, dass Kinder bereits ab dem Kindergartenalter diese beiden Emotionsregulationsstrategien spontan einsetzen. Es wird vermutet, dass die Aneignung dieser Strategien zunächst über Nachahmung der Bezugspersonen geschieht. Erst ab dem Alter von ungefähr sieben Jahren, wenn sich das Wissen über Gefühle, Gedanken und Empfindungen bei sich und anderen erweitert hat, kann sich bei einem Kind ein Bewusstsein für den gezielten Einsatz von Neubewertung und Unterdrückung entwickeln (vgl. Gunzenhauser et. al., 2018, S. 30).

4.4 Einflussreiche Faktoren

„Kinder und Jugendliche mit Störungen der Emotionsregulation sind psychisch und sozial oft sehr belastet. Herausfordernde Umgebungsbedingungen wie familiärer Stress, ungünstige Eltern-Kind-Interaktion, psychische Störungen der Eltern und traumatisierende Erlebnisse finden sich gehäuft; ob diese ursächlich sind, ist noch nicht hinreichend geklärt“ (Grasmann et. al., 2018, S. 20). Eine Störung der Emotionsregulation kann laut den Autoren sowohl mit genetischen, als auch mit psychischen und oder sozialen Komponenten zusammenhängen. So gilt beispielsweise die Fähigkeit, emotionale Gesichtsausdrücke zu lesen, als wichtige Voraussetzung für die situationsangemessene Regulation der eigenen Emotionen. Sich auf neue Umweltbedingungen einstellen zu können, kann ebenfalls positiv zur Emotionsregulation beitragen. Auffällig ist, dass viele Kinder mit Störungen der Emotionsregulation besonderes Temperament aufweisen, das sich beispielsweise in überdurchschnittlich starker Neugierverhalten zeigen kann (vgl. Grasmann et. al., 2018, S. 20).

Dass die Interaktion zwischen der Bezugsperson und dem Kind ein einflussreicher Faktor für die emotionale Entwicklung ist, betont auch Berk (2011). Ist die Kommunikation zwischen Kind und Bezugsperson in der Säuglingsphase ernsthaft gestört, beispielsweise durch depressives, ablehnendes oder desinteressiertes Verhalten des Erwachsenen, besteht eine grosse Wahrscheinlichkeit, dass sich dies auf das Kind auswirkt und sich diese emotionalen Schwierigkeiten bei ihm in Form von negativer Stimmung, Reizbarkeit oder auch innerlichem Zurückziehen äussert. Solche Situationen in der Säuglingszeit können zu späteren Verhaltensproblemen führen. Heutige Forschungen im Bereich der emotionalen Bindung zeigen, dass für die spätere Fähigkeit Beziehungen eingehen zu können der Qualität der Mutter-Kind-Bindung eine wichtige Rolle zukommt. Die spätere Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen wird jedoch nicht nur durch frühe Bindungserfahrungen beeinflusst, prägend wirkt sich auch aus, inwiefern die Qualität der Mutter-Kind-Beziehung anhält (vgl. S. 267). Eltern, welche unter Depressionen leiden oder anderweitig belastet sind, praktizieren häufig einen fehlangepassten Erziehungsstil. „Das führt dazu, dass die emotionale Selbstregulation, die Bindungen und das Selbstwertgefühl ihres Kindes gestört werden können, was zu gravierenden Auswirkungen auf zahlreiche kognitive und soziale Fertigkeiten führt“ (ebd., S. 575).

Berk (2011) hebt die Eltern mehrfach als wichtige Einflussträger auf die Entwicklung der Emotionsregulation hervor. Nicht nur als Säugling, auch in der frühen Kindheit, orientiert sich ein Kind an seinen Eltern und ihren Verhaltensweisen, um davon zu lernen, so Berk. Die Eltern dienen als Vorbilder für den Umgang mit den eigenen Emotionen und sind dadurch massgeblich an der Entwicklung emotionsregulierender Fähigkeiten beteiligt. „Indem es beobachtet, wie seine Eltern ihre Emotionen steuern, erlernt ein Kind Strategien zur Kontrolle der eigenen Gefühle“ (S. 347). Durch Gespräche über

bevorstehende Situationen können Erwachsene die Entwicklung der emotionalen Selbstregulation bei einem Kind ebenfalls fördern. Während das Kind auf schwierige Situationen vorbereitet wird, indem ihm erklärt wird, was es zu erwarten hat, welche Gefühle möglicherweise ausgelöst werden und wie es damit umgehen kann, hat das Kind die Möglichkeit, Strategien zu entwickeln. Es lernt dadurch auch zwischen seiner gefühlsgeleiteten Vorstellung, welche möglicherweise Ängste geschürt hat, und der Wirklichkeit zu unterscheiden. So können Erwachsene das Kind dabei unterstützen, seine Ängste in den Griff zu bekommen. „Wenn seine Eltern nur selten positive Emotionen zeigen, die Gefühle des Kindes als unwichtig abtun und Schwierigkeiten haben, ihre eigenen verärgerten Reaktionen zu beherrschen, hat ein Kind anhaltende Probleme, seine Emotionen zu regulieren ...“ (ebd., S. 347).

Auch Petermann und Wiedebusch (2008) sehen das Modellverhalten der Eltern als Entwicklungsgrundlage der Emotionsregulation eines Kindes. Das Kind orientiert sich bereits als Säugling und später als Kleinkind am Verhalten der Eltern und lernt an ihrem Vorleben, wie emotionale Zustände reguliert werden können. Durch ihr modellartiges Vorleben von einer vielfältigen Reihe an Regulationsstrategien haben die Eltern einen entsprechend grossen Einfluss auf die Entwicklung der Emotionsregulation ihrer Kinder. Dieser Einfluss kann je nach elterlichem Umgang mit Emotionen zu einer gesunden oder eher ungünstigen Emotionsregulation des Kindes beitragen (vgl. S. 98-99).

Grasmann et. al. (2017) sehen – trotz eher spärlicher Forschungsergebnisse im Bereich der genetischen und umweltgeprägten Einflüsse – eine Tendenz, dass sowohl genetische Voraussetzungen als auch äusserliche Einflüsse auf die soziale und emotionale Entwicklung einwirken. Als besonders prägenden Umweltfaktor nennen sie das familiäre Umfeld (vgl. S. 7-8).

Berk (2011) ist der Meinung, dass sich so etwa ab dem zweiten Lebensjahr auch das Ich-Bewusstsein auf die Entwicklung von Stabilität und Organisation der Selbstregulation auswirken kann. „Um sich auf selbstkontrollierende Weise zu verhalten, muss beim Kind die Fähigkeit vorhanden sein, sich gedanklich auf sich selbst zu beziehen und zwar als ein getrenntes, autonomes Wesen, das seinen eigenen Handlungen eine spezifische Richtung geben kann“ (S. 276-277).

Auch das Selbstwertgefühl hat eine beeinflussende Wirkung. Die Urteile, welche über den eigenen Wert gefällt werden, und die damit verbundenen Gefühle beeinflussen die Selbstregulierung, indem sie sich auf emotionale Erfahrungen, zukünftiges Verhalten und die langfristige psychische Anpassung auswirken, so Berk (vgl. Berk, 2011, S. 345).

Petermann und Wiedebusch (2008) sind überzeugt davon, dass die Entwicklung der Emotionsregulation und der Erwerb von Regulationsstrategien von der Ausprägung des genetisch-biologisch bedingten, kindlichen Temperaments sowie von der familiengeprägten emotionalen Entwicklung beeinflusst werden. In *Abbildung 5* ist ersichtlich, dass das kindliche Temperament laut der beiden Autoren nicht nur genetischen Grundlagen entspringt, sondern auch familiären Einflüssen untersteht. Diese beiden Faktoren stehen in Wechselwirkung zueinander. Petermann und Wiedebusch begründen dies mit den Reaktionen des familiären Umfelds auf die physiologische Reaktivität des Kindes und dem Kind, welches wiederum auf das Verhalten des familiären Umfelds reagiert (vgl. S. 66-67).

Abbildung 5: Komponenten der emotionalen Selbstregulation

Ergänzend zum Einfluss der Temperamentsfaktoren schreiben Petermann und Wiedebusch: „Neben dem Temperament trägt aber auch eine hohe Bindungsqualität des Kindes zum Erwerb emotionaler Kompetenzen bei. Mehrere Studien im Rahmen der Bindungsforschung haben gezeigt, dass sich eine sichere Eltern-Kind-Bindung günstig auf die Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation auswirkt“ (Spangler, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67). In *Abbildung 6* ist dargestellt, welche Verhaltensweisen des familiären Umfelds spezifisch auf einzelne Bereiche der emotionalen Kompetenzen einwirken.

Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf emotionale Kompetenzen

Die Abbildung zeigt, dass sowohl der Emotionsausdruck der Eltern als auch die Responsivität ihrerseits die Entwicklung der Emotionsregulation des Kindes beeinflussen. Auch der Umgang mit negativen Emotionen und die Koregulation von Emotionen innerhalb der Familie scheinen sich prägend auf die Ausbildung der Emotionsregulation eines Kindes auszuwirken (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 85-86). Beispielsweise „stellte es sich als langfristig ungünstig heraus, wenn Mütter [in ihrer Rolle als Koregulatorinnen] die Emotionen ihrer 30 Monate alten Kleinkinder entweder hinterfragten oder den Wünschen der Kinder immer nachkamen. In beiden Fällen zeigten die Kinder im Alter von fünf Jahren als Reaktion auf eine Enttäuschung eine unangemessene, negative Reaktion“ (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 98-99).

Dass die Möglichkeiten, emotionale Selbstregulierung zu entwickeln, vom Temperament des Kindes beeinflusst wird, meint auch Berk (2011). Sie beschreibt drei Temperaments-Typen, welche sich durch charakteristische Merkmale unterscheiden. Unter den beschriebenen Temperaments-Merkmalen befinden sich auch Merkmale der Emotionsregulation. Dadurch wird ersichtlich, dass sich Temperament und Emotionsregulation gegenseitig beeinflussen (vgl. S. 246-259).

Es scheint, dass die beiden Einflussfaktoren «Eltern-Kind-Bindung» und «Temperament» auch gegenseitig unter Wechselwirkung stehen. So schreibt Berk (2011), dass kleine Kinder mit emotional reaktivem und schwierigem Temperament in der frühen Kindheit eher eine disharmonische Beziehungen zur Mutter hatten und später im Leben häufiger unsichere Bindungen entwickelten (vgl. S. 267).

Auch Webster-Stratton (2000) beschreibt das kindliche Temperament als besonders prägend für die Entwicklung der Emotionsregulation eines Kindes. Ebenso hebt sie heraus, dass die Art und Weise wie die Eltern auf die emotionale Entwicklung einwirken mitbestimmt, inwiefern Säuglinge und Kleinkinder Emotionsregulationsstrategien entwickeln und diese aktiv einzusetzen lernen. Zusätzlich nennt sie folgende Einflussfaktoren im Zusammenhang mit der Entwicklung von Regulationsstrategien:

- die Reifung des neurologischen inhibitorischen Systems: dies meint die Entwicklung kortikaler Hemmungsprozesse, durch welche die emotionale Erregung kontrolliert werden kann
- der allgemeine Entwicklungsstand des Kindes

Als eine der wichtigsten und einflussreichsten Voraussetzungen, welche sich im Hinblick auf die Ausbildung emotionaler Regulationsstrategien entwickeln muss, sieht die Autorin den Erwerb von Sprache und kommunikativen Fähigkeiten (vgl. Webster-Stratton, 2000; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 75, 78).

Berk (2011) ist ebenfalls der Meinung, dass mit der Sprachentwicklung zugleich die Entwicklung der emotionalen Selbstregulation unterstützt wird. Der Sprachkanal kann vom Kind für

Regulationsstrategien wie sich selbst beruhigend zureden («Mama kommt gleich wieder») oder sich ablenken, genutzt werden. Durch den Einsatz solcher Strategien können Gefühlsausbrüche gemindert werden (vgl. S. 347).

Grasman et. al. (2017) stellen einen Zusammenhang zwischen der neurobiologischen Entwicklung und emotionsregulierenden sowie aufmerksamkeitsassoziierten Prozessen fest. „Wichtig sind insbesondere sog. «Bottom-up»-Prozesse, welche die Emotionsregulation unterstützen oder moderieren. Dazu gehören die Fähigkeit der Orientierung auf emotional bedeutsame Reize und die Bewertung von belohnungsrelevanten Reizen“ (Shaw, Stringaris, Nigg & Leibenluft, 2014; zitiert nach Grasman et. al., 2017, S. 10). Beispielsweise können sich Probleme bei der Fähigkeit, emotionale Gesichtsausdrücke schnell und richtig einzuordnen, negativ auf die Emotionsregulation und sozialen Kompetenzen auswirken (vgl. ebd., S. 10-11).

Kubesch (2013) stellt in ihrem Artikel Zusammenhänge zwischen Emotionsregulation und Temperament, Aggression, Aufmerksamkeitssteuerung und Empathie dar: je nach Temperament verfügen Kinder über andere Möglichkeiten, ihre Aggression zu kontrollieren. Wenn ein Kind über die Fähigkeit verfügt, seine Aufmerksamkeit gezielt zu steuern, fällt es ihm leichter, den eigenen Fokus von belohnenden Aspekten der Aggression wegzulenken. Laut Kubesch zeigen weniger aggressive Kinder mehr Empathie. Vermutlich ordnen solche Kinder ihre eigenen Sorgen den Gefühlen und Gedanken eher denjenigen anderer unter. Dadurch können sie sich besser auf ihr Gegenüber einlassen (vgl. S. 60). Selbstreguliertes Verhalten scheint neben der Möglichkeit zur Kontrolle über die eigene Wut oder den eigenen Ärger auch mit der Leistung des Arbeitsgedächtnisses zusammenzuhängen.

Während Personen mit gut ausgeprägter Ärgerkontrolle und gutem Arbeitsgedächtnis verstärkt gemäss ihrer selbstregulatorischen Ziele reagieren können, verhalten sich Personen mit guter Ärgerkontrolle aber mit schlechterer Arbeitsgedächtnisleistung eher entsprechend ihrer automatisierten Affektreaktion (vergleichbar mit Personen mit schlechter Ärgerkontrolle) – und somit weniger selbstreguliert (Hoffmann et al., 2008; zitiert nach Kubesch, 2013, S.60).

Durch das Umlenken der Aufmerksamkeit auf einen neutralen Reiz kann die Emotionsregulation unterstützt werden. Das Arbeitsgedächtnis dient in diesem Moment als Repräsentationsebene für den neutralen Reiz (vgl. Kubesch, 2013, S. 60.).

4.5 Handlungsansätze

Petermann und Wiedebusch (2008) sind der Meinung, dass über gezielte Unterstützung die Förderung der Entwicklung von Emotionsregulation bei Kindern möglich ist (vgl. S. 207). Sie beschreiben in ihrem Buch eine Interventionsmöglichkeit, um mit Kindern das Benennen eigener Gefühle und Gefühle

anderer Menschen zu trainieren. Die Autoren greifen dafür auf eine Vermittlungsmethode des PATHS Curriculum von Greenberg et al. (1995) zurück:

Die Emotionsregulation wird gefördert, indem den Kindern eine Methode zur Kontrolle negativer Gefühle, die sogenannte Schildkrötentechnik, vermittelt wird. Dabei lernen die Kinder, sich bei intensiven negativen Gefühlen wie Wut und Ärger in einen imaginativen Schildkrötenpanzer zurückzuziehen, also nicht sofort zu reagieren, sondern sich erst zu entspannen und in Ruhe zu überlegen, welche Reaktionsweisen angemessen sind. (Petermann & Wiederbusch, 2008, S. 217)

Grasmann et. al. (2018) sind ebenfalls der Ansicht, dass Emotionsregulationsstrategien trainiert werden können. Sie heben die Relevanz der Grundhaltung der Lehrpersonen und Erziehenden Personen, welche mit dem Kind arbeiten, heraus. Mit einer dem Kind zugewandten-empathischen Haltung und als positives Vorbild im Umgang mit den eigenen Emotionen kann man als Lehrperson oder Erziehende Person ein Kind bei der Erarbeitung von Bewältigungsmöglichkeiten für intensive Emotionen unterstützen. Ausserdem wird der Aufbau einer engen Kooperation mit den Eltern empfohlen, um durch eine Kultur von offenem Austausch und Transparenz über bestehende Probleme sprechen zu können (vgl. S. 48-49).

Laut Brunsting (2011) zeigten Trainings exekutiver Funktionen in der Regel überzeugende Effekte. Die Trainingspersonen wiesen in den trainierten Bereichen bessere Resultate auf. Allerdings war im Gegensatz zum Trainingseffekt der Transfereffekt oft eher gering. Daraus abgeleitet fokussiert man in der heutigen Zeit eher Trainings im realen Lernalltag anstelle isolierter Trainings (vgl. S. 14). Resultate aus erprobten Trainingsprogrammen zeigten ausserdem, dass von einem Training mit der gesamten Klasse ausnahmslos alle Kinder profitierten. Auch Lernende ohne Schwierigkeiten in ihren exekutiven Funktionen konnten sich innerhalb des Trainings weiterentwickeln (vgl. ebd. S. 34).

Diamond (2011) zitiert in ihrem Artikel Vygotsky, welcher das soziale Rollenspiel (z.B. Doktor-Patient-Spiel oder Einkaufen spielen) als Mittel und Weg zum Erwerb von Emotionsregulation hervorhebt. Aus seiner Sicht üben die Kinder bei Rollenspielen ihr Verhalten zu kontrollieren, beispielsweise indem sie sich in ihrer Rolle spontan, flexibel dem Spiel entsprechend anpassen und rollenwidriges Verhalten hemmen müssen (vgl. Vygotsky; zitiert nach Diamond, 2011, S. 33).

Weiter schreibt Diamond (2011) in ihrem Artikel über das Frühbildungsprogramm «Tools of the Mind», welches aufbauend auf Theorien und Untersuchungsergebnissen von Vygotsky entwickelt wurde. Die Ergebnisse aus der Praxis zeigten, dass sich ein spezifisches, vom Lehrplan isoliertes Training der exekutiven Funktionen wenig auf die Anwendung exekutiver Funktionen im Alltag auswirkte. Die Kinder konnten Trainingserfolge eher auf Alltagssituationen übertragen, wenn das Training den ganzen Tag

über in schulische Aktivitäten eingebaut war und auf diesem Weg der alltägliche Gebrauch der exekutiven Funktionen gefordert und gefördert wurde. In «Tools of the Mind» fließen in allen schulischen Aktivitäten (lesen, schreiben und rechnen lernen) Aspekte des Trainings exekutiver Funktionen ein. Als Beispiel wird das «Buddy Reading» erklärt: Zwei Kinder erzählen sich gegenseitig eine Bilderbuchgeschichte. Damit es dem zuhörenden Kind gelingt, inhibitorische Kontrolle auszuüben, erhält das erzählende Kind das Bild einer Lippe und das zuhörende Kind das Bild eines Ohres. Dazu wird erklärt: «Ohren sprechen nicht, Ohren hören zu.» Durch die sichtbare Erinnerung sollte das zuhörende Kind imstande sein, sein Sprechen zurückzuhalten, abzuwarten, bis es an der Reihe ist, und zuzuhören (vgl. S. 33-35).

Im Kindergartenalter ist die Fähigkeit zur Selbstregulation besonders formbar, so Zelazo und Lyons (2012). Sie führen dies auf die neuronale und verhaltensbezogene Plastizität des Kindes in dieser Phase zurück. Abgeleitet aus dem «Iterative Reprocessing Model» und dem «Optimal Balance Model of Self-Regulation» beinhaltet eine optimale Förderung der Selbstregulation folgende zwei Aspekte:

1. Training des Top-down-Prozesses «Reflexion»
2. Modulation potenzieller Bottom-up-Einflüsse auf die Selbstregulation

Eine Form der Intervention, welche diese beiden Aspekte berücksichtigt, beruht auf dem Konstrukt der Achtsamkeit (vgl. S. 90).

In der aktuellen Forschung wird Achtsamkeit meistens als Beobachtung des momentanen Erlebens definiert, wobei das innere Erleben (wie Gedanken oder Gefühle) einbezogen ist, ohne dass eine Erfahrung bewertet oder beurteilt wird (Brown & Ryan, 2003; Kabat-Zinn, 2003; Lutz et al., 2007). Das subjektive Erleben von Achtsamkeit, wie man es in der derzeitigen Forschung misst, ist in den Ergebnissen einer Faktorenanalyse von Items aus verschiedenen Achtsamkeitsfragebogen erfasst (Baer et al., 2006). Die Ergebnisse waren fünf Faktoren, die als Facetten von Achtsamkeit gesehen werden können: (a) das eigene Erleben beobachten, (b) dieses beschreiben, (c) mit Bewusstsein handeln, (d) inneres Erleben nicht bewerten und (e) auf inneres Erleben nicht reagieren. (Zelazo & Lyons, 2012, S. 91)

Im «Iterative Reprocessing Model» wird durch intensive Reflexion über das gegenwärtige Objekt (inneres Erleben wie Gedanken oder Gefühle eingeschlossen) ein bewusstes Gefühl für Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitssteuerung aufgebaut. Dies stärkt die Achtsamkeit. Durch die ständige, zielgerichtete Reflexion werden Top-down-Aspekte wie anhaltende Aufmerksamkeit und kognitive Flexibilität gefördert und Bottom-up-Einflüsse wie schnelle Urteile oder emotionsgesteuerte Impulse gehemmt (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 91). Für ein Achtsamkeitstraining bietet es sich an, im Kleingruppensetting zu arbeiten. In mehreren Sitzungseinheiten werden vielfältige Aktivitäten wie Body Scans, Atemübungen und Meditation durchgeführt. Auch Yoga-Streckübungen und Wiegen des Körpers können als körperbewegende Aktivitäten in den Trainingseinheiten eingesetzt werden. Durch einfache

Vorstellungshilfen (Bilder oder Requisiten) können Kinder an die eigene Achtsamkeit herangeführt werden (vgl. ebd., S. 91-93).

Übungsbeispiel nach Johnson et al. (2011; zitiert nach Zelazo & Lyons, 2012., S. 93):

Um Kindern beispielsweise die Vorstellung vom Abtasten des Körpers begreiflich zu machen, kann der Lehrer ihnen erzählen, dass er einen Hula-Hoop-Reifen so als Scanner benutzt, wie die Scannerkasse im Lebensmittelgeschäft ein Licht auf jeden Artikel wirft, der die Kasse passiert. Wenn die Kinder mit dem Hula-Hoop-Reifen trainiert haben, kann der Lehrer eine Gruppenübung machen, bei der die Kinder einen imaginären Hula-Hoop-Reifen benutzen, um ihren Körper abzutasten.

Auch um die Konzentration auf den eigenen Atem zu lenken, kann mit einfachen Requisiten gearbeitet werden. Beispielsweise kann ein Stofftier auf den Bauch gelegt werden, das über den Atem und den dadurch bewegenden Bauch in den Schlaf gewiegt werden soll (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, 93).

Um bei Kindern die Achtsamkeit auf Berührungsempfindungen zu lenken, könnte man ihnen einen Gegenstand hinter ihrem Rücken in die Hände geben, bei welchem sie beschreiben sollen wie er sich anfühlt. Wenn das Kind sagt, um welches Objekt es sich handelt, kann es von der Lehrperson zurück zur Empfindungswahrnehmung geführt werden, indem sie beispielsweise sagt: „Das ist möglich. Mich interessiert im Moment aber viel mehr, wie es sich für dich anfühlt.“ Solche Empfindungserlebnisse können als Ausgangsbasis dienen, um sich ein Bewusstsein für komplexere Aspekte des subjektiven Empfindens wie Gedanken und Gefühle zu erschliessen (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 93-94).

Eltern, Lehrer und sonstige Bezugspersonen können bei all diesen Aktivitäten – genauso wie im Alltag durch ihr Verhalten – wichtige Vorbilder sein, um Kindern zu zeigen, wie man Achtsamkeit entwickelt und lebt. Durch Denkanstösse können sie die Wahrnehmung der Kinder schärfen und anregen, so dass sie sich damit auseinandersetzen und beobachten, was um sie herum geschieht. Beim gemeinsamen Essen könnte nachgefragt werden wie das Essen ist: heiss oder kalt, hart oder weich. In traurigen Momenten könnte beispielsweise durch die Frage «wo spürst du deine Trauer?» das Bewusstsein für die Empfindung dieses Gefühls gestärkt werden. Auch abends vor dem Einschlafen gibt es die Möglichkeit für einen Moment der Achtsamkeitsschärfung. Eltern können beispielsweise bei ihrem Kind auf das Bett sitzen und mit ihm gemeinsam beobachten wie im Liegen der Atem ruhiger wird und sich der Bauch langsam auf und ab bewegt (vgl. Zelazo & Lyons, S. 94).

Mehrere Studienergebnisse zeigen auf, dass altersentsprechendes Achtsamkeitstraining die gesunde Entwicklung der Selbstregulation unterstützen und soziale Erfolge fördern kann (vgl. Zelazo & Lyons, 2012, S. 96).

Brunsting (2011) sieht folgende Möglichkeiten wie Kinder von Erwachsenen zur Selbststeuerung angeleitet werden können (vgl. S. 133-135):

- Modelllernen: Erwachsene dienen als Beispiel für den Umgang mit den eigenen Gefühlen. Strahlt eine erwachsene Person Gelassenheit aus und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, ist sie den Kindern ein Vorbild in der Selbststeuerung des Affekts. Sie macht es möglich, dass diese Gelassenheit auch von ihrem Umfeld angenommen wird. Forschungsergebnisse aus der Neurowissenschaft zeigen, dass Gefühle in gewisser Weise ansteckend wirken können. Über Spiegelneuronen werden Gefühle eines Gegenübers wahrgenommen, übertragen und je nachdem auch unbewusst übernommen. Indem sich Lehrpersonen und Eltern dessen bewusst sind, können sie versuchen, den angestrebten Gefühlszustand selbst zu erleben, ihn auszustrahlen und dadurch weiterzugeben.
- Problematische Situationen voraussehen und sich gemeinsam darauf vorbereiten: ankündigen einer bevorstehenden Situation, passende Verhaltensweisen für die bevorstehende Situation besprechen
- Strukturierungshilfen: Umgebungsreize reduzieren, Anzahl Spielpartner beschränken, Aufgaben in Teilaufgaben unterteilen
- Falls die Affektkontrolle in einer Situation zu schwinden droht, eine Ausstiegsmöglichkeit mit Ablenkung bieten: kurze Verschnaufpause, trinken gehen, eine Runde ums Haus gehen

Aufgrund aktueller Studienergebnisse sehen es Grasmann et. al. (2017) als empfehlenswert, bei Kindern mit Problemen in den Bereichen Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität mit den Bezugspersonen ein Training zur Begleitung dieser Kinder zu absolvieren. Dadurch kann das unmittelbare Umfeld mit förderlichen Bedingungen oder Veränderungen das Kind darin anleiten, alternative Verhaltensweisen zu entwickeln und anzuwenden (vgl. S. 14).

5 Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

Die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur bot einen vertieften Einblick in verschiedene Aspekte der sozial-emotionalen Kompetenzen. Um die zusammengefassten Aussagen aus der Literatur miteinander zu vergleichen, wurden Kernaussagen, welche der Beantwortung der Fragestellungen dienen, in einer Tabelle aufgelistet und bei der jeweiligen Publikation markiert. Danach wurde die Häufigkeit der Kernaussagen ausgezählt und in Diagrammen dargestellt. Aus diesen Häufigkeitsdiagrammen lässt sich eine Gewichtung der Aussagen ableiten, was die Beantwortung der anfangs gewählten Fragestellung und Unterfragestellungen ermöglicht. Folgend werden die wichtigsten Erkenntnisse kategorienweise zusammengefasst und die Fragestellungen beantwortet.

5.1 Fazit

Die Bearbeitung der genannten Fachliteratur zeigte auf, dass mit der Emotionsregulation ein Thema gewählt wurde, welches in der Fachwelt von aktuellem Interesse ist und zurzeit auch weltweit erforscht wird. Zwar verwenden verschiedene Autorinnen und Autoren unterschiedliche Begriffe. Trotzdem lässt sich zusammenfassen, dass sie im Grundsatz von derselben Kompetenz sprechen, welche sie als Verhaltensphänomen sinnähnlich definieren. Die Qualitative Inhaltsanalyse zeigt auf, dass sich die Aussagen aus der Fachliteratur gegenseitig bestätigen. In keiner der Analyseeinheiten ist eine kontroverse Haltung vertreten. Zwar gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für sinngleiche Inhalte, verschiedene Arten zur Strukturierung und Erfassung des Themas «Emotionsregulation» oder die Thematisierung wird auf einzelne Aspekte begrenzt, jedoch lassen sich diese Darstellungen als einander ergänzend zur Beantwortung der Fragestellungen nutzen. Die Autorinnen und Autoren der gewählten Literatur sind sich einig, dass die Emotionsregulation eine wichtige Teilfähigkeit der emotionalen Kompetenzen ist. Diese kann nicht isoliert betrachtet und entwickelt werden. Sie steht in Wechselwirkung mit anderen emotionalen Fähigkeiten. Ausserdem wird von mehreren Autorinnen und Autoren betont, dass die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen aufeinander aufbauen und sich gegenseitig beeinflussen. Die Ausbildung sozial-emotionaler Kompetenzen untersteht sowohl Einflüssen genetischer Voraussetzungen, als auch der Prägung des sozialen Umfelds.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Wodurch kann, laut Fachliteratur der letzten 15 Jahre, ein Kind im Vorschulalter in der Entwicklung seiner Emotionsregulationsfähigkeit unterstützt werden?

Zunächst muss bekannt sein, woran gesunde oder gestörte Emotionsregulation erkennbar ist, um einordnen zu können inwiefern sich ein Kind der Norm entsprechend verhält und die adäquate Unterstützung daraus abzuleiten. Für diese Einschätzung ist es hilfreich zu wissen, welche Entwicklungsschritte der Emotionsregulation in der jeweiligen Lebensphase anstehen. Um unterstützend einwirken zu

können, muss geklärt sein, ob das Umfeld die Entwicklung der Emotionsregulation beeinflussen kann. Nur wenn dies der Fall ist, macht es Sinn, sich mit konkreten Handlungsansätzen auseinanderzusetzen. Die Antwort auf die Hauptfragestellung dieser Arbeit lässt sich wohl am besten über eine Kombination aus den Erkenntnissen aller fünf Kategorien finden und wird deshalb ganz zum Schluss erneut aufgegriffen und beantwortet.

5.2.1 Begriffe

Welche Begriffe werden in der Literatur sinnentsprechend dem Phänomen der Emotionsregulation verwendet?

In der Fachliteratur lassen sich diverse Beschreibungen ähnlicher Verhaltensphänomene finden, welche sinngemäss der Definition von Emotionsregulation entsprechen. Teilweise tauchen in verschiedenen Artikeln und Büchern dieselben Begriffe auf. Viele Autorinnen und Autoren verwenden in ihren Artikeln oder Büchern auch verschiedene Begriffe synonym für dasselbe Verhaltensphänomen. Folgende Begriffe aus der Fachliteratur liessen sich dem Phänomen der Emotionsregulation zuordnen: *Affektregulation, Emotionale Selbstregulation, Selbstkontrolle, Selbstregulation, Selbstregulation des Affekts, Selbstregulierendes Verhalten und Selbststeuerung.*

Aus *Abbildung 7* ist ablesbar, dass «Selbstregulation» in der durchgearbeiteten Literatur als häufigste Bezeichnung eines Verhaltens, welches die Regulation von Emotionen beschreibt, verwendet wird.

Abbildung 7: Häufigkeit der verwendeten Begriffe in der Fachliteratur

Es fällt auf, dass der Begriff «Selbstregulation» in verschiedenen Verhaltensbezeichnungen in leicht abgeänderter Form wiederzufinden ist. Ebenfalls werden die Wortstämme «selbst», «Affekt» und «Regulation» wiederholt und in unterschiedlicher Zusammensetzung genutzt.

5.2.2 Merkmale

Anhand welcher Merkmale lässt sich fehlende oder vorhandene Emotionsregulation beobachten?

In der Literatur wurden folgende Merkmale als mögliche Indikatoren für die Entwicklung der Emotionsregulation beschrieben:

Aggressivität, Ängstlichkeit, Aufdringlichkeit, Aufgaben beginnen und beenden, Aufmerksamkeitssteuerung, Belohnungsaufschub, eigene Emotionen wahrnehmen, Emotionen anderer erkennen, Frustration, Gedankenrasen, Impulsivität, körperliche Unruhe, Rededrang, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Schlafprobleme, Traurigkeit, Wut.

Nicht alle Merkmale lassen sich klar voneinander abgrenzen. Je nach Literatur werden manche Merkmale einzeln oder als Kombination aufgeführt. Teilweise werden Merkmale auch beschreibend für andere Merkmale genutzt. Dieses Vermischen der Merkmale zeigt auf, dass die Auslöser dieser Verhaltensweisen nahe beieinander liegen. Manche der auftretenden Merkmale stehen in Wechselwirkung zueinander, sind sehr ähnlich und daher nur schwer voneinander abgrenzbar.

Bei der Auseinandersetzung mit der Literatur fiel auf, dass diverse Autorinnen und Autoren die Merkmale zur Erkennung von fehlender Emotionsregulation nur unter Vorbehalt nennen: Nur weil ein Kind eines oder mehrere dieser Merkmale zeigt, muss nicht zwingend ein Problem mit der Fähigkeit der Emotionsregulation vorliegen. Die Autorinnen und Autoren der bearbeiteten Literatur nennen alle jeweils mehrere Merkmale, anhand derer die fehlende oder vorhandene Entwicklung der Emotionsregulation beobachtet werden kann. Daraus lässt sich schliessen, dass das auffällige Auftreten eines einzelnen Merkmals noch keine Vermutung über die Fähigkeit zur Emotionsregulation zulässt. Oft lassen sich Probleme mit der Emotionsregulation auch nicht trennscharf von anderen Störungsbildern abgrenzen, da sich die beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten überschneiden können. Die aufgeführten Merkmale können als Anzeichen für Schwierigkeiten im Bereich der Emotionsregulation dienen. Auch lassen sich anhand dieser Anzeichen weitere Vermutungen anstellen, welche jedoch unter Berücksichtigung weiterer Faktoren aus dem Lebenskontext des Kindes getroffen werden müssen. Grassmann et al. (2017) und Greene (2012) sind sich ausserdem einig, dass fehlende Emotionsregulation erst nach chronischem Auftreten unangemessenen Verhaltens vermutet werden kann. Grassmann et al. nennen dafür den Zeitrahmen eines Jahres in dem die Merkmale beobachtbar sein sollten, um ernsthafte Schwierigkeiten im Bereich der Emotionsregulation feststellen zu können.

Aus *Abbildung 8* lässt sich ablesen, dass nahezu alle Merkmale, an welchen sich vorhandene oder fehlende Emotionsregulation erkennen lässt, von mehreren Autorinnen und Autoren erwähnt werden.

Abbildung 8: Häufigkeit der genannten Merkmale in der Fachliteratur

Besonders oft wurden die Fähigkeit zur Steuerung der Aufmerksamkeit und das schnelle und häufige Auftreten von Wutgefühlen als Indikatoren zur Einschätzung der Entwicklung der Emotionsregulation beschrieben. Die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung lässt sich beispielsweise daran beobachten, ob ein Kind an einer Sache bleiben kann, wie lange seine Aufmerksamkeitsspanne andauern kann, inwiefern es ablenkbar ist und wie es ihm gelingt, etwas zu fokussieren, auch wenn es wenig Lust hat oder sich überwinden muss. Das ebenfalls häufig genannte Merkmal «Wut» wird oft in Zusammenhang mit Reizbarkeit und Aggression erwähnt. Bei einem Kind ist dieses Merkmal über Äußerungen wie Wutanfälle, ausrasten, ausrufen und verbal oder körperlich aggressives Verhalten beobachtbar.

Auch Frustration, Impulsivität und körperliche Unruhe gehören zu den oft genannten Merkmalen. Das Merkmal «Frustration» wird beobachtbar, wenn etwas nicht sofort gelingt, wenn Fehler passieren oder wenn eine herausfordernde Aufgabe ansteht. Reagiert ein Kind auf diese Situationen frustriert oder gibt auf, wenn eine schwierige Aufgabe zu bewältigen ist, lässt dies Rückschlüsse auf seinen Umgang mit Frustration zu. Bei einem Kind ist das Merkmal «Impulsivität» beobachtbar, wenn es des Öfteren direkt handelt, bevor es denkt, wenn es kaum abwarten kann, bis es an der Reihe ist, anderen ins Wort fällt, auf Provokationen sofort und mit emotionalem Verhalten reagiert oder wenn es emotional stark negativ auftritt, wenn etwas nicht nach Plan läuft. Die «körperliche Unruhe» lässt sich daran erkennen, dass ein Kind zappelig ist, kaum zur Ruhe kommt, ruhelos scheint, wirkt, als ob es von einem Motor angetrieben wird, kaum sitzen bleiben kann oder indem seine Finger, Hände oder Beine ständig in Bewegung sind.

Anhand der aufgezählten Merkmale, welche als beobachtbare Indikatoren für eine Einschätzung der Fähigkeit «Emotionsregulation» dienen, können zwar Vermutungen angestellt bzw. Hypothesen gebildet werden, allerdings wird aufgrund der nur unklar abgrenzbaren Merkmale empfohlen, sich bei dem starken Verdacht einer vorliegenden Störung der Emotionsregulation an eine Fachperson – einen Kinder- oder Jugendpsychiater – zu wenden.

5.2.3 Entwicklungsverlauf

Wie wird der Entwicklungsverlauf von Emotionsregulation beschrieben?

In *Abbildung 9* sind die in der Literatur erwähnten, Entwicklungsschritte von Emotionsregulation stichwortartig aufgeführt und nach Altersphasen chronologisch geordnet. Das Diagramm zeigt, dass sich die Emotionsregulation anhand vieler einzelner Teilkompetenzen über verschiedene Lebensphasen hinweg entwickelt. Ebenfalls bildet es ab, dass die Auswertung der Fachliteratur nur wenig gleiche Informationen ergab. Es fanden sich vor allem gegenseitig ergänzende Informationen, welche sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen lassen.

Abbildung 9: Häufigkeit der genannten Entwicklungsschritte in der Fachliteratur

Die Emotionsregulation entwickelt sich grösstenteils in der Lebensphase der Geburt bis ins frühe Erwachsenenalter (25-30 Jahre). In der Literatur wird eine Auswahl an Emotionsregulationsstrategien beschrieben, welche sich bereits im Säuglings- und frühen Kindheitsalter ausbilden können. Besonders

grosse Fortschritte passieren während der Kindergartenzeit, im Alter von ca. 4-6 Jahren. Dies ist auf die parallele körperliche Entwicklung zurückzuführen, da in dieser Phase der neuronale Bereich «Präfrontaler Kortex», der als Steuerzentrum bewusster Denk- und Handlungsabläufe auch für Prozesse bewusster Emotionsregulation zuständig ist, stark wächst und sich ausprägt. In dieser Phase der frühen Kindheit lässt sich die Entwicklung der Emotionsregulation besonders leicht anregen und formen.

Wenn ein Säugling zur Welt kommt, reagiert er intuitiv und reflexartig. Gefühle können ungebremst hochsteigen und das Kind je nachdem auch überwältigen. Es ist in dieser Zeit auf fremdgesteuerte Beruhigung und Regulation durch die Bezugspersonen angewiesen. Im Alter von zwei bis vier Monaten beginnt der Säugling zunehmend, auf Interaktionsangebote von Bezugspersonen zu reagieren. Direkte Interaktionsspiele zwischen dem Säugling und einer Bezugsperson erweitert die Empfänglichkeit des Kindes für Stimulationen, wodurch die Entwicklung der Emotionsregulation unterstützt wird. Allgemein kann gesagt werden, dass durch Inputs aus dem Umfeld die Entwicklung der Emotionsregulation eines Kindes angeregt und mitgeprägt wird.

Die voranschreitende motorische Entwicklung des Kindes erlaubt es ihm, nach und nach die eigenständig einsetzbaren Emotionsregulationsstrategien «zuwenden» und «abwenden» (auch Annäherungs- und Rückzugsverhalten genannt) zu gebrauchen. Auch die visuelle und auditive Aufmerksamkeitssteuerung profitieren von den Fortschritten der motorischen Fähigkeiten des Kindes. Seine Möglichkeiten zur selbstgesteuerten Emotionsregulation erweitern sich laufend. Dadurch kann die Bewältigung der eigenen Emotionen zunehmend selbstreguliert geschehen.

Während der Phase der frühen Kindheit steigert sich die Fähigkeit zur selbstgesteuerten Anwendung von Emotionsregulationsstrategien weiter. Zudem steckt das Kind mitten in der Sprachentwicklung. Das bietet ihm neue Möglichkeiten der Emotionsregulation. Beispielsweise kann es lernen, sich bei aufkommenden Gefühlen durch eigenes Zusprechen selbst zu beruhigen. In dieser Lebensphase schärft sich auch das bewusste Empfinden und Einordnen der eigenen Gefühle. Dies wird durch die zunehmende Fähigkeit, sich reflektieren zu können, unterstützt. Zusätzlich entwickelt sich eine Wahrnehmung für die Gefühle eines Gegenübers. Das Kind lernt, Emotionen anderer zu erkennen, einzuordnen, sich in Situationen anderer hineinzusetzen und ein erste Empathiegefühle zu entwickeln. In der mittleren Kindheit beginnen Kinder, sich mit dem sozialen Umfeld zu beschäftigen, sich damit zu vergleichen und je nachdem auch anzupassen. Dazu gehört auch, dass sie ihre Gefühle vermehrt verbal äussern. Durch die weiteren Fortschritte in der Reflexionsfähigkeit vereinfacht sich die Einschätzung situationsangemessenen Verhaltens für die Kinder. Der stetige soziale Vergleich löst bei den Kindern eine verstärkte Motivation aus, ihr Verhalten zu regulieren und insbesondere der Situation entsprechend das eigene Verhalten hemmen zu können. Als eine hilfreiche Emotionsregulationsstrategie kann «Ziele ändern» genutzt werden: Wenn das Kind merkt, dass es seinen Willen nicht durchsetzen kann oder sein ursprüngliches Ziel nicht erreicht, kann es das zuvor gesteckte Ziel den

Rahmenbedingungen entsprechend anpassen. Dadurch verhindert es, dass die eigenen Emotionen beim Scheitern hochkochen. Dies ist eine vorbeugende (man sagt auch «vorbereitungsorientierte») Emotionsregulationsstrategie. Kinder setzen diese teilweise bereits im Kindergartenalter spontan und unbewusst ein. Diese Strategie wird auch «Neubewertung» genannt. Die Situation wird durch die Abänderung des ursprünglichen Zieles in ein neues Licht gerückt. Dadurch kann sie emotional anders bewertet werden. Das wiederum löst andere Gefühle aus als durch die Bewertung des ursprünglichen Ziels hervorgerufen werden würden. Eine weitere Emotionsregulationsstrategie, die Kinder bereits im frühen Kindesalter spontan und unbewusst nutzen, ist die «Unterdrückung». Im Gegensatz zur Neubewertung ist die Unterdrückung eine antwortorientierte Strategie. Sie kommt erst zum Tragen, wenn bereits eine emotional herausfordernde Situation besteht. Ziel der Emotionsregulationsstrategie «Unterdrückung» ist es, ein wiederholt angewendetes emotionales Reaktionsmuster zu modifizieren.

5.2.4 Einflussreiche Faktoren

Welche Faktoren gelten laut Literatur als besonders einflussreich im Zusammenhang mit der Entwicklung von Emotionsregulation?

Abbildung 10: Häufigkeit der genannten einflussreichen Faktoren in der Fachliteratur

Wie in *Abbildung 10* ersichtlich, zeigt die Auswertung der Literatur, dass sich die Autorinnen und Autoren einig darüber sind, dass sowohl persönliche Eigenschaften als auch umfeldbedingte Einflüsse auf

die Möglichkeiten zur Entwicklung von Emotionsregulation einwirken. In *Abbildung 10* sind die jeweiligen Faktoren aus diesen beiden Bereichen abgebildet. Im Bereich der umfeldbedingten Faktoren fällt auf, dass die Literatur vorwiegend auf die elterlichen und familiären Einflüsse eingeht. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich ein Kind während des Säuglingsalters und dem ersten Teil der frühen Kindheit hauptsächlich im System der Familie bewegt. Dieses wirkt besonders prägend auf die Entwicklung der Emotionsregulation ein, da sich in diesem Alter wichtige Grundfertigkeiten dieser Kompetenz entwickeln.

Der umfeldbedingte Faktor, welcher in der Literatur am häufigsten genannt wird, ist die Eltern-Kind-Interaktion. Weiter werden die Eltern-Kind-Bindung, die psychische Verfassung der Eltern, ihr Erziehungsstil und ihr Vorbildverhalten häufig als einflussreiche Faktoren für die Entwicklung der Emotionsregulation genannt. Die Eltern dienen dem Kind von Geburt an als Vorbild. Im Sinne des Modelllerns schaut sich das Kind ab, wie die Eltern mit ihren eigenen Emotionen umgehen und welche Strategien sie anwenden, um diese zu regulieren. Finden Interaktionen mit Bezugspersonen statt, steigert dies beim Kind die Empfänglichkeit für Stimulationen aus der Umwelt. Kann ein Elternteil dem Kind aufgrund einer psychischen Erkrankung wenig Zuwendung schenken und kaum in Interaktion treten, so kann sich dies beim Kind auf seine Bindungsfähigkeit auswirken und später zu Verhaltensproblemen führen. Jedoch beeinflussen nicht nur frühe Bindungserfahrungen die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen. Prägend ist auch, inwiefern die Qualität der Eltern-Kind-Bindung anhält.

Ein Blick auf das Diagramm in *Abbildung 10* zeigt, dass bei den persönlichen Eigenschaften besonders oft das Temperament als Faktor genannt wird, der die Entwicklung der Emotionsregulation stark beeinflusst. Das Temperament ist allerdings eine Eigenschaft, die sowohl genetischen als auch familiären Einflüssen untersteht. Diese persönliche Eigenschaft wird folglich ebenfalls zumindest teilweise von umfeldbedingten Faktoren mitgeprägt und kann dadurch förderlichen oder hemmenden Bedingungen ausgesetzt sein.

Als weitere einflussreiche persönliche Faktoren gelten in der Literatur die Inhibition und die Steuerung von Top-down- und Bottom-up-Prozessen. Diese zwei Faktoren zur bewussten Steuerung des eigenen Verhaltens hängen zusammen, da die inhibitorische Kontrolle über die, im Präfrontalen Kortex ausgelöst, Top-down Prozesse geschieht. Andere Einflussfaktoren, welche mehrfach genannt werden, sind: die Sprachentwicklung, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, sich auf neue Umweltbedingungen einstellen zu können.

Insgesamt lässt sich das Fazit ziehen, dass viele der Autorinnen und Autoren sich einig und überzeugt davon sind, dass das familiäre Umfeld einen starken Einfluss auf die Entwicklung der Emotionsregulation hat. Die persönlichen Eigenschaften sind jedoch auch nicht zu vernachlässigen. Es scheint in diesem Bereich verschiedenste einflussreiche Faktoren zu geben. Viele dieser Faktoren werden nur in einzelnen Texten genannt. Sie ergänzen einander.

5.2.5 Handlungsansätze

Welche Handlungsansätze werden in der Literatur zur Begleitung auf der Vorschulstufe empfohlen?

Die Mehrheit der Autorinnen und Autoren ist sich einig, dass die Fähigkeit zur Emotionsregulation trainierbar ist. Von solchen Trainings können alle Kinder profitieren, nicht nur Kinder mit schwacher Emotionsregulation.

In der Literatur werden als Handlungsansätze zum einen konkrete Trainingsmöglichkeiten erläutert, zum anderen aber auch die Haltung der Bezugspersonen thematisiert, welche zur erfolgreichen Förderung beitragen können.

Folgende Methoden zur Förderung der Emotionsregulation werden in der Literatur vorgeschlagen:

- PATHS: Schildkrötenstrategie
- soziales Rollenspiel
- Tools of the Mind: Training innerhalb alltäglicher schulischer Aktivitäten
- Iterative Reprocessing Model: Achtsamkeitstraining

Erfahrungsgemäss führen alltagsintegrierte Trainingseinheiten eher zu sichtbaren Fortschritten im direkten schulischen Lernalltag als isolierte Trainings.

Als familiäre oder pädagogische Bezugsperson stehen einem verschiedene Wege zur Verfügung, um das Kind bei der Entwicklung von Emotionsregulation zu unterstützen und begleiten:

- Eine dem Kind zugewandt-empathische Haltung pflegen
- Als Vorbild fungieren: über den eigenen Umgang mit Emotionen einem Kind Emotionsregulationsstrategien vorleben
- Problematische Situationen voraussehen und sich gemeinsam darauf vorbereiten
- Ausstiegsmöglichkeiten für schwierige Situationen bieten
- Im Alltagsrahmen zusätzliche Strukturierungshilfen geben

Um im Umfeld eines Kindes förderliche Bedingungen für die Entwicklung von Emotionsregulation zu schaffen, ist es sinnvoll, zwischen den Eltern und Lehrpersonen eine Kultur des offenen Austausches und der Transparenz zu pflegen. Dadurch lassen sich Probleme von beiden Seiten aus einfacher ansprechen.

5.2.6 Beantwortung der Hauptfragestellung

Nun zurück zur Hauptfragestellung, welche sich am besten durch die Kombination relevanter Erkenntnisse aus den verschiedenen Aspekten des Themas «Emotionsregulation» beantworten lässt.

Wodurch kann, laut Fachliteratur der letzten 15 Jahre, ein Kind im Vorschulalter in der Entwicklung seiner Emotionsregulationsfähigkeit unterstützt werden?

Gesunde oder fehlende Emotionsregulation kann sich in verschiedenen Verhaltensweisen widerspiegeln. Die Art der unterstützenden Begleitung ist von verschiedenen Aspekten abhängig. Je nachdem über welches Verhalten sich Auffälligkeiten äussern, kann dies mit unterschiedlichen Ursprungs- und Einflussfaktoren zusammenhängen und die Art der passenden Förderung aufzeigen. Da sowohl genetische Voraussetzungen als auch das Umfeld enormen Einfluss auf die Entwicklung der Emotionsregulation hat, wird das Umfeld in diesem Bereich handlungsfähig. Es macht Sinn, dass die Bezugspersonen aus dem näheren Umfeld des Kindes zusammenarbeiten. Dabei ist es situationsunterstützend eine offene und transparente Kommunikation zu pflegen. Durch den gemeinsamen Austausch können förderliche Rahmenbedingungen für das Kind gestaltet werden. Je nachdem, wie stark auffällig das sozial-emotionale Verhalten eines Kindes ist, empfiehlt es sich, eine Fachperson (z.B. Kinderpsychologin) für eine klare Analyse bzw. Diagnose beizuziehen, um daraus eine adäquate und gezielte Förderung abzuleiten. Besonders grosse Trainingseffekte zeigen Fördereinheiten, welche in den direkten Lernalltag eingebaut sind. Unabhängig davon, wie stark die Emotionsregulation entwickelt ist, können alle Kinder von solch einem Training profitieren und die persönlichen Fähigkeiten in dieser Kompetenz erweitern. Im Vorschulalter empfehlen sich als Methoden das soziale Rollenspiel, PATHS, Tools of the Mind und Iterative Reprocessing Mode. Über diese Methoden lässt sich die Entwicklung diverser Emotionsregulationsstrategien wie beispielsweise visuelle und auditive Aufmerksamkeitslenkung, Ziele ändern, Unterdrückung und Neubewertung anregen und weiterentwickeln. Zusätzlich kann man als erwachsene Bezugsperson ein Kind in der Steuerung seiner Emotionen unterstützen, indem man ihm einen angemessenen Umgang mit den eigenen Emotionen vorlebt, sich mit ihm gemeinsam auf schwierige Situationen und den Umgang damit vorbereitet oder ihm in sozial und emotional anspruchsvollen Situationen Ausstiegsmöglichkeiten bietet.

6 Rück- und Ausblick

Es ist an der Zeit, auf den Arbeits- und Schreibprozess zurückzuschauen, persönliche Schlüsse zu ziehen und einen Blick darauf zu werfen, in welche Richtungen diese Arbeit fortgesetzt werden könnte. Schliesslich ist es aber auch an der Zeit, diversen Menschen aus meinem Umfeld zu danken, denn deren Unterstützung trug einen wichtigen Teil zum Gelingen meines Arbeitsprozesses bei.

6.1 Rückblick

Die Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse war für mich insofern eine Herausforderung, da ich noch nie eine wissenschaftliche Arbeit mit dieser Forschungsmethode schrieb und mich deshalb zuerst in die Abläufe dieser Methode einlesen und hineindenken musste. Durch das fehlende Wissen zu dieser Forschungsmethode startete ich etwas unsicher und mit grossem Respekt vor den bevorstehenden Hürden in diese Arbeit.

Bereits die Literaturrecherche zeigte, dass ich ein Thema gewählt hatte, welches durch seine diversen Querverbindungen zu anderen Bereichen der sozial-emotionalen Kompetenzen und die verschiedenen Richtungen, in welche geforscht wird, nicht einfach eingrenzbar ist. Dadurch war ich gezwungen, die Suche nach ganz klaren Kriterien zu gestalten, um eine übersichtliche Menge an Textmaterial zusammenzustellen. Bei der Recherche der Analyseeinheiten liess ich mich immer wieder dazu verleiten, abzuschweifen, da mich die Themen, an die ich über die Querverbindungen herangeführt wurde, ebenfalls interessierten. Ich musste mich entsprechend mehrfach besinnen, mich an das Raster mit den vorgegebenen Kriterien zu halten, um fragestellungsorientiert zu bleiben.

Eine besonders hohe Hürde im Arbeitsprozess wurde die Erstellung des Kategoriensystems. Ausgehend von den fünf Unterfragestellungen bearbeitete ich aus der Literatur heraus fünf Kategorien, um diese auf die bereits bestehenden fünf Unterfragestellungen anzuwenden. Die daraus folgenden 25 Kategorien machten mir bei der Literaturanalyse das Leben schwer, was mich das System hinterfragen liess. In Rücksprache mit meiner Mentorin wurde klar, dass die fünf Fragestellungen bereits ein Kategoriensystem boten, welches sich auf die Literatur anwenden liess. So arbeitete ich die Literatur anhand der offeneren Kategorien erneut durch.

Trotz des vorersten Scheiterns blieb das Interesse am Thema während der Auseinandersetzung mit der Literatur. Die Vertiefung in die Literatur gab zunächst Antworten und liess zugleich weiterführende Fragen aufkommen. Mit der Bearbeitung der Texte wurde ich wiederholt an weitere spezifische Themenbereiche herangeführt, in die ich mich rein aus Eigeninteresse ebenfalls hätte vertiefen können. Der Mangel an zeitlichen Ressourcen liessen allerdings keine Ausschweifungen in weiterführende Themenbereiche zu. Leider wurden in der bearbeiteten Literatur auch manche interessant klingende Handlungsansätze lediglich erwähnt und nicht genauer erklärt. Da sehe ich einen Nachteil der qualitativen Inhaltsanalyse, welche sich nur auf die zuvor bestimmte Literatur und deren Inhalt beschränkt.

Rückblickend kann ich sagen, dass diese Arbeit viel Zeit, Nerven und Energie meinerseits forderte. Zwischenzeitlich gab es Momente, in welchen ich bewusst meine Motivationsgefühle in Bezug auf diese Arbeit kontrollieren und steuern musste. Trotzdem sehe ich auch den Mehrwert dieser Energieinvestition. Durch die Auseinandersetzung mit der Emotionsregulation in dieser Form der Arbeit erweiterte und vertiefte ich mein Wissen im Bereich der sozial-emotionalen Kompetenzen enorm. Ich habe mir durch die Vertiefung mit der Literatur weitaus mehr Wissen angeeignet, als in dieser kategoriengeleiteten Arbeit abgebildet werden konnte. Ich bin überzeugt, dass mir die Tiefe, welche ich mir durch die Auseinandersetzung mit der Literatur erarbeitete, auch den Transfer meiner Erkenntnisse in den Arbeitsalltag ermöglicht.

6.2 Ausblick

Die Emotionsregulation ist ein Thema, welches mich nach wie vor Interessiert. Je mehr ich mich in das Thema hineingab, desto klarer wurde mir auch, wie wenig ich darüber weiss und dass die Zusammenhänge noch viel komplexer sind, als ich überhaupt erfassen kann. Diese Bewusstheit des Unwissens weckt in mir einerseits Ohnmacht, andererseits aber auch Neugier und Motivation, mir weitere Zusammenhänge zu erschliessen. Wie bereits erwähnt, wird zum Thema Emotionsregulation in diverse Richtungen geforscht. Ein weiterführendes Thema, das immer wieder im Zusammenhang mit Emotionsregulation auftaucht, ist das Gefühl «Angst». Es scheint erforschte und erwiesene Zusammenhänge zwischen diesen beiden Themen zu geben. Weitere Begriffe, welche mir im Laufe dieser Arbeit begegnet sind, mein Interesse geweckt haben und einen Zusammenhang mit Emotionsregulation zu haben scheinen, sind «Frustrationstoleranz» und «Resilienz».

Es wäre auch Interessant, von der theoretischen Literatur weg und stärker im Bereich der praktischen Umsetzung zu forschen. Fortsetzend zu dieser Arbeit könnten vorgeschlagene Materialien eingesetzt und evaluiert werden. Folgende Materialhinweise aus der Literatur dieser Arbeit könnten dazu genutzt werden:

- Grasmann, Legenbauer und Holtmann, 2018, S. 51: Unterrichtsmaterialien
- Brunsting, 2011, S. 134-135: Material- und Spielvorschläge
z.B. E-Motion: Bildkarten, die Emotionen ausdrücken (Schubiger Verlag)

Im Zusammenhang mit der praktischen Umsetzung von Verhaltenstrainings wäre es wahrscheinlich sinnvoll, sich mit dem lerntheoretischen Ansatz in Bezug auf «Verhalten umlernen» oder «Verhaltensmodifikation» auseinanderzusetzen.

Ganz allgemein freue ich mich darauf, mein erweitertes Fachwissen im beruflichen und privaten Alltag einzusetzen. Ich vermute, dass ich in manchen Situationen bereits davon profitieren konnte, jedoch möchte ich besonders im beruflichen Umfeld meine Kompetenzerweiterung auch bewusst in beratender oder umsetzender Rolle einbringen.

6.3 Dank

Ein riesiger Dank geht an meinen Ehemann Matthias, der mich sowohl beratend als auch durch Entlastung in diversen Bereichen des privaten Lebens unterstützt hat und meine emotionalen Hochs und Tiefs während des Schreibprozesses aushielt und auffing.

Meinem privaten Umfeld danke ich für das Verständnis, welches mir entgegengebracht wurde, als ich mich für eine Weile zurückzog, das Schreiben in den Fokus rückte und wenig Zeit für soziale Kontakte fand.

Einen weiteren Dank richte ich an meine Mentorin Marianne Wagner-Lenzin für die Begleitung während des gesamten Schreibprozesses. Ich war sehr froh um die wohlwollenden, konstruktiven Rückmeldungen, die Bereitschaft zu Hilfestellungen und den unkomplizierten Kontakt. Ich habe mich kompetent beraten und begleitet gefühlt.

Abschliessend möchte ich mich bei Moni und Moni bedanken, welche sich die Zeit nahmen, meine Arbeit durchzulesen, auf Fehler zu überprüfen und mir Überarbeitungstipps zu geben.

7 Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bereiche emotionaler Kompetenzen.....	7
Abbildung 2: Das bioökologische Modell nach Bronfenbrenner (1979).....	10
Abbildung 3: Ablaufmodell strukturierender Inhaltsanalyse.....	18
Abbildung 4: Entwicklungsphasen von Emotionsregulation.....	29
Abbildung 5: Komponenten der emotionalen Selbstregulation	34
Abbildung 6: Familiäre Einflüsse auf emotionale Kompetenzen	34
Abbildung 7: Häufigkeit der verwendeten Begriffe in der Fachliteratur	42
Abbildung 8: Häufigkeit der genannten Merkmale in der Fachliteratur.....	44
Abbildung 9: Häufigkeit der genannten Entwicklungsschritte in der Fachliteratur	45
Abbildung 10: Häufigkeit der genannten einflussreichen Faktoren in der Fachliteratur	47

7.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmale fehlender Selbstkontrolle nach Spitzer (2011)	23
Tabelle 2: Merkmale von Selbstregulation nach Berk (2011)	24
Tabelle 3: Merkmale für eine Störung der Emotionsregulation nach Grasmann, et. al.(2018).....	24
Tabelle 4: Merkmale für Schwierigkeiten im Bereich der Inhibition nach Brunsting (2011)	25
Tabelle 5: Merkmale für eine Störung der Affektregulation nach Grasmann et. al. (2017)	26
Tabelle 6: Merkmale für fehlende Affektregulation nach Greene (2012)	26

7.3 Literaturverzeichnis

- Aeppli, J., Gasser, L., Gutzwiller, E. & Tettenborn, A. (2016). *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten* (4. durchgesehene Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Amt für Volksschule des Kantons Thurgau (2016). *Lehrplan Volksschule Thurgau. Gesamtausgabe*. Frauenfeld: Kanton Thurgau.
- Becker-Carus, C. (2019). Dorsch Lexikon der Psychologie. Abgerufen unter: <https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/sozialverhalten>
- Berk, L. E. (2011). *Entwicklungspsychologie*. Hallbergmos: Pearson.
- Brunsting, M. (2011). Lernschwierigkeiten – Wie exekutive Funktionen helfen können. (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Haupt Verlag.
- Diamond, A. (2011). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 19-47). Bern: Hans Huber.
- Grasmann, D., Legenbauer, T. & Holtmann, M. (2017). *Störungen der Affektregulation*. Göttingen: Hogrefe.
- Grasmann, D., Legenbauer, T. & Holtmann, M. (2018). *Wütend, traurig und gereizt*. Göttingen: Hogrefe.
- Greene, R. W. (2012). Kinder machen ihre Sache gut, wenn sie können. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 173-187). Bern: Hans Huber.
- Gunzenhauser, C., Stiller, A.-K. & Suchodoletz, A. (2018). Kognitive Neubewertung statt Unterdrückung von Emotionen: Emotionsregulation und Leistung bei Grundschulkindern. In G. Hagenauer & T. Hascher (Hrsg.), *Emotionen und Emotionsregulation in Schule und Hochschule* (S. 29-42). Münster: Waxmann.
- Hillenbrand, C. (2003). *Didaktik bei Unterrichts- und Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- In-Albon, T. (2013). Theoretischer Hintergrund zur Emotionsregulation. In T. In-Albon (Hrsg.), *Emotionsregulation und psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 15-26). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kanning, U. P. (2002). *Soziale Kompetenz - Definition, Strukturen und Prozesse*. Zeitschrift für Psychologie, 154-163.
- Kubesch, S. (2013). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate «kalter» und «heisser» exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 59-69). Bern: Hans Huber.
- Kubesch, S. (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hans Huber.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse* (12. überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.

- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, F., Jugert, G., Tänzler, U., & Verbeek, D. (2012). *Sozialtraining in der Schule*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Siegler, R., DeLoache, J. & Eisenberg, N. (2011). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. München: Spektrum Akademischer Verlag.
- Spitzer, M. (2011). Geld, Glück, Karies und Kriminalität. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 49-58). Bern: Hans Huber.
- Wagner Lenzin, M. (2018). *Was bedeutet Diagnostik bei herausforderndem Verhalten?* Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Zelazo, P. D. & Lyons, K. E. (2012). Das Potential frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial kognitive Prozesse. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die Praxis* (S. 87-99). Bern: Hans Huber.

8 Anhang

- Kategoriendefinitionen, Ankerbeispiele und Fundstellen
- Auswertung der Qualitativen Inhaltsanalyse

Kategoriendefinitionen, Ankerbeispiele und Fundstellen

Kategorien	Begriffe	Merkmale	Entwicklungsverlauf	Einflussreiche Faktoren	Handlungsansätze
Kategorien- definitionen:	Begriffe, welche genutzt werden, um ein Regulieren von Emotionen beschreiben	Beschreibungen von Eigenschaften, welche Anzeichen für fehlende oder auch solche welche Anzeichen für vorhandene Emotionsregulation sein können	Alters- und Entwicklungsstandsbezogene Beschreibungen zu Emotionsregulation	Beschreibungen zu persönlichen oder Umweltfaktoren, welche die Entwicklung von Emotionsregulation beeinflussen	Beschreibungen vonhaltungen, konkreten Umsetzungsvorschlägen für die Vorschulstufe oder niederschwelligen Ratschlägen für die Elternzusammenarbeit, um als Lehrperson die Entwicklung von Emotionsregulation zu unterstützen
Die Textbestandteile sollen der Beantwortung der folgenden Fragestellungen dienen	Welche Begriffe werden in der Literatur für das Phänomen der Emotionsregulation verwendet?	Anhand welcher Merkmale lässt sich fehlende oder vorhandene Emotionsregulation beobachten?	Wie wird der Entwicklungsverlauf von Emotionsregulation beschrieben?	Welche Faktoren gelten laut Literatur als besonders einflussreich im Zusammenhang mit der Entwicklung von Emotionsregulation?	Weiche Handlungsansätze werden in der Literatur zur Begleitung auf der Vorschulstufe empfohlen?
Ankerbeispiele	Die Strategien, die wir anwenden, um unseren emotionalen Zustand auf ein angenehmes Mass an Intensität zu bringen, damit wir unserer Ziele erreichen können, bezeichnet man als emotionale Selbstregulation . <i>Berk, 2011, S. 250</i>	Mit dem Begriff Störung der Affektregulation, wie er in diesem Leitfaden verstanden wird, wird ein klinisches Mischbild bei Kindern und Jugendlichen umschrieben, das neben plötzlichen und unvorhersehbaren depressiven Stimmungsauslenkungen zusätzlich gekennzeichnet ist durch Reizbarkeit und Wutanfälle, erhöhte Erregbarkeit, hitziges Temperament und niedrige Frustrationstoleranz. <i>Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2017, S. 4</i>	So verbessert sich bei Kindern ab dem dritten Lebensjahr nicht nur die Inhibition, sondern auch die emotionale Kontrolle wesentlich. Wenn es von ihnen gefordert wird, können 4- bis 5-jährige, die eine für ihre Altersgruppe gut entwickelte kontrollierte Hemmung aufweisen, sowohl positive wie negative Emotionen besser unterdrücken als Kinder mit schlechter ausgebildeten Hemmungsfunktionen. <i>Carlson, 2003; zitiert nach Kubesch, 2013, S. 60</i>	Neben dem Temperament trägt aber auch eine hohe Bindungsqualität des Kindes zum Erwerb emotionaler Kompetenz bei. Mehrere Studien im Rahmen der Bindungsforschung haben gezeigt, dass sich eine sichere Eltern-Kind-Bindung günstig auf die Entwicklung der kindlichen Emotionsregulation auswirkt. <i>Spangler, 1999; Zimmermann, Suess, Scheurer-Englisch & Grossmann, 2000; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 67</i>	Verbesserung von Emotionsverständnis und Emotionsregulation. [...] Die Emotionsregulation wird gefördert, indem den Kindern eine Methode zur Kontrolle negativer Gefühle, die sogenannte Schildkrötentechnik, vermittelt wird. Dabei lernen die Kinder, sich bei intensiven negativen Gefühlen wie Wut und Ärger in einen imaginativen Schildkrötenpanzer zurückzuziehen, also nicht sofort zu reagieren, sondern sich erst zu entspannen und in Ruhe zu überlegen welche Reaktionsweisen angemessen sind. <i>Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 217</i>
Fundstellen	<ul style="list-style-type: none"> Berk, 2011, S. 250-276 Brunsting, 2011, S. 12, 110-112, 132 Diamond, 2011, S. 19 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2017, S. 1-2, 9 Greene, 2012, S. 182 Kubesch, 2013, 12-13, 60 Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 65-66 Spitzer, 2011, S. 49 Zelazo & Lyons, 2012, S. 87-90 	<ul style="list-style-type: none"> Berk, 2011, S. 251, 277-278 Brunsting, 2011, S. 110, 132 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2017, S. 4-5 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2018, S. 5, 11-15 Greene, 2012, S. 182-183 Spitzer, 2011, S. 50 Kubesch, 2013, S. 60, 64 	<ul style="list-style-type: none"> Berk, 2011, S. 250-266, 347, 452-453 Brunsting, 2011, S. 27 Diamond, 2011, S. 19-32 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2017, S. 10 Gunzenhauser, Stiller & Suchodoletz, 2018, S. 30 Kubesch, 2013, S. 59-60, 68 Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 13, 65, 73, 76-78 Spitzer, 2011, S. 49 Zelazo & Lyons, 2012, S. 87-96 	<ul style="list-style-type: none"> Berk, 2011, S. 246-259, 267, 276-277, 345, 347, 575 Brunsting, 2011, S. 112 Diamond, 2011, S. 20 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2017, S. 7-8, 10-11 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2018, S. 20 Gunzenhauser, Stiller & Suchodoletz, 2018, S. 40 Kubesch, 2013, S. 60, 68 Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 66-67, 75, 78, 98-99 Spitzer, 2011, S. 51-52 	<ul style="list-style-type: none"> Brunsting, 2011, S. 14 Diamond, 2011, S. 33-35 Grasmann, Legenbauer & Holtmann, 2018, S. 48-49 Gunzenhauser, Stiller & Suchodoletz, 2018, S. 38 Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 207, 217 Zelazo & Lyons, 2012, S. 90-96

Übersicht über die Häufigkeit der verwendeten Begriffe

Übersicht über die Häufigkeit der genannten Merkmale

Übersicht über die Häufigkeit der genannten Entwicklungsschritte

Übersicht über die Häufigkeit der genannten Regulationsstrategien

Übersicht über die Häufigkeit der genannten einflussreichen Faktoren

